

BACHELORARBEIT

Einfluss Künstlicher Intelligenz auf den kreativen
Prozess in der modernen Musikproduktion und daraus
entstehende ethische Implikationen.

Betreuung

Prof. Dr.-Ing. Benjamin Müller

Autor

Fabian Ottlinger

Brucklacher Str. 4

86641 Rain

Matrikelnummer

00163824

Ort, Abgabetermin

Ansbach, 01.04.2026

ERKLÄRUNG

„Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt, nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, alle benutzten Quellen und Hilfsmittel angegeben sowie wörtliche und sinngemäße Zitate gekennzeichnet habe.“

Ort, Datum Rain, 26.03.2026

Unterschrift

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulrich Rüdiger", written over a horizontal line.

ABSTRACT

Mit dem rasanten Fortschritt generativer Technologien hält Künstliche Intelligenz zunehmend Einzug in kreative Bereiche und verändert hierbei unter anderem Arbeitsweisen in der modernen Musikproduktion grundlegend. Die Arbeit untersucht diesbezüglich, wie der Einsatz dieser Systeme den kreativen Prozess bei der Erstellung von Musik beeinflusst und welche ethischen Fragen daraus resultieren. Im Zentrum steht die Unterscheidung zwischen vollständig generierten Inhalten und der Verwendung von KI in einzelnen Teilphasen der Produktion. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Transformation von Kreativität, Autorschaft und künstlerische Integrität. Die Untersuchung basiert auf einer qualitativen Forschung durch eine systematische Literatur- und Analysearbeit. In Kombination mit einer grundlegenden Aufarbeitung zentraler Begriffe und Theorien, wurden die Ergebnisse anhand bestimmter Kriterien wie Originalität, Authentizität und Integrität ausgewertet und diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Künstliche Intelligenz den kreativen Prozess nicht ersetzt, sondern strukturell umwandelt. Während allerdings vollständig algorithmisch-generierte Musik die menschliche Autorschaft und kreative Beteiligung zu einem größeren Teil relativiert, nimmt KI in Teilprozessen der Musikproduktion überwiegend eine unterstützende, sowie intermediäre Rolle ein. Dies führt zu einer Demokratisierung und kann die eigene Kreativität durch neue Impulse fördern. Der kreative Prozess verschiebt sich hierbei zunehmend von einer rein schöpferischen Leistung hin zu einer kuratorischen und steuernden Tätigkeit. Der hybride Arbeitsansatz kann dadurch jedoch die Authentizität und den künstlerischen Wert von Musik infrage stellen. Dies verdeutlicht, dass Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion ein ambivalentes Spannungsfeld zwischen kreativer Erweiterung und der Gefährdung künstlerischer Autorschaft darstellt. Ob sie als unterstützendes Werkzeug oder als substituierende Technologie fungiert, hängt demnach maßgeblich vom Grad der Automatisierung und einem verantwortungsvollen Umgang ab.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AI.....	Artificial Intelligence
DAW.....	Digital Audio Workstation
KI.....	Künstliche Intelligenz
ML.....	Machine Learning

GENDER-HINWEIS

Zur besseren Lesbarkeit wird in der Bachelorarbeit das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	7
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Allgemeine Erläuterung von Kreativität	9
2.2	Ethik - Definition.....	11
2.3	Grundlagen zur Künstlichen Intelligenz	14
2.3.1	Begriffsdefinitionen	14
2.3.2	Historischer Hintergrund.....	15
2.3.3	Grundlegende Funktionsweisen	16
2.3.4	KI in der Kunst und kreativ arbeitenden Branchen.....	18
2.4	Grundlagen zur modernen Musikproduktion.....	19
2.4.1	Historische Entwicklung der Musikproduktion	19
2.4.2	Moderne Produktionsprozesse und deren kreative Aspekte	21
2.4.3	Rollen und Akteure in der modernen Musikproduktion	24
2.4.4	Digital Audio Workstations	26
2.4.5	Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion	27
3	Methodik	28
4	Forschungsergebnisse.....	31
4.1	Fallstudie: Vollständige Musikgenerierung mit der Plattform SUNO	31
4.2	Künstliche Intelligenz in Teilprozessen der Musikproduktion	37
4.2.1	Komposition und Arrangement	38
4.2.2	Klangerzeugung und Sounddesign	39
4.2.3	Stimmen und Gesangsbearbeitung.....	41
4.2.4	Audioverarbeitung und -optimierung.....	42
4.2.5	Mixing und Mastering.....	43
4.3	Ethische Fragestellungen	44
4.3.1	Authentizität und künstlerische Integrität	44
4.3.2	Soziale und ökonomische Gerechtigkeit.....	45
4.3.3	Urheberrecht und geistiges Eigentum.....	46
4.3.4	Verantwortung im Umgang mit KI	48

5	Diskussion.....	50
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	50
5.2	Interpretation der Ergebnisse	51
5.2.1	Beurteilung der kreativen Aspekte bei der Generierung von KI-Musik .	51
5.2.2	Bewertung der Veränderungen von KI im kreativen Produktionsprozess	53
5.2.3	Reflexion der ethischen Implikationen	56
5.3	Beschränkungen der Forschung & Empfehlungen für weitere Forschungsansätze.....	58
6	Fazit	60
7	Literaturverzeichnis	65

1 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung hat die Musikproduktion in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Von analogen Aufnahmetechniken bis hin zu komplexen digitalen Produktionsumgebungen wurden technische Innovationen kontinuierlich in kreative Prozesse integriert. Der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz führt nun zu einer weiteren Transformation. Dabei werden die algorithmischen Systeme nicht nur als unterstützendes Werkzeug zur Effizienzsteigerung eingesetzt, sondern übernehmen zunehmend Aufgaben, die traditionell einzig dem menschlichen schöpferischen Handeln zugeschrieben wurden (Gera, 2025). Insbesondere generative Plattformen wie Suno oder Udio ermöglichen die automatisierte Erzeugung vollständiger Musikstücke auf Basis von textbasierten Prompts. Darüber hinaus kommen KI-gestützte Anwendungen in digitalen Audio-Workstations, beispielsweise während der Komposition, der Klangerzeugung oder dem Mixing, zum Einsatz. Damit durchdringen KI-Technologien sämtliche Phasen der Musikproduktion – von der Ideenfindung über das Sounddesign bis hin zur finalen Nachbearbeitung (Fu et al., 2025). Diese Entwicklung wirft grundlegende Fragen hinsichtlich der Zuschreibung kreativer Leistungen und der künstlerischen Bewertung KI-basierter Musik auf. Kreativität wird üblicherweise als menschliche Fähigkeit verstanden, die Originalität, Intentionalität und subjektive Ausdruckskraft voraussetzt. Wenn algorithmische Systeme eigenständig musikalische Strukturen generieren und ästhetische Entscheidungen treffen, verschiebt sich das Verständnis kreativer Autorschaft und künstlerischer Wertschöpfung (Vengathattil, 2025). Vor diesem Hintergrund gewinnt die Untersuchung des Einflusses zwischen KI-Technologien und den kreativen Praktiken in der Musikproduktion an wissenschaftlicher Relevanz.

Die Integration von KI in die Musikproduktion ist hierbei kein isoliertes Phänomen, sondern Teil eines umfassenderen technologischen Wandels in der Medien- und Kreativwirtschaft. Die Bedeutung des Themas ergibt sich diesbezüglich aus mehreren Perspektiven. Zum einen verändern KI-gestützte Systeme die Produktionsprozesse und Arbeitsstrukturen innerhalb der Musikbranche. Automatisierte Kompositions- und Postproduktionswerkzeuge können Effizienz steigern, zugleich jedoch bestehende Rollenbilder und Wertschöpfungsketten verschieben (Zhou, 2025). Des Weiteren wirft der Einsatz derartiger generativer Modelle zentrale Fragen hinsichtlich des Urheberrechts und der geistigen Eigentumsordnung, insbesondere im Hinblick auf Autorschaft, Originalität und Schöpfungshöhe, auf. Diese Diskussion betrifft grundlegende Konzepte über Authentizität, künstlerischer Integrität und kulturelle Wertzuschreibung (Berardinis et al., 2025). Darüber hinaus ist der gesellschaftliche

Diskurs von Unsicherheiten geprägt. Einerseits werden KI-Anwendungen als Innovationsquelle und Instrument zur Demokratisierung wahrgenommen, andererseits bestehen Befürchtungen hinsichtlich Qualitätsverlust, Marktverdrängung und Abwertung menschlicher Kreativität. Aus diesem Grund bedarf es einer systematischen Analyse über den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die kreativen Prozesse der Musikproduktion, sowie einer reflektierten ethischen Einordnung, um technische Potenziale und normative Herausforderungen differenziert zu betrachten.

Obwohl KI-Systeme bereits breit zur Erstellung von Musik eingesetzt werden, fehlt es wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema häufig an einer tieferegreifenden Betrachtung, die sowohl den kreativen Prozess als auch die daraus resultierenden ethischen Fragestellungen umfassend berücksichtigt. Bisherige Diskussionen konzentrieren sich oftmals entweder auf die technische, sowie die ästhetische Qualität oder einzig auf die ökonomischen Aspekte der Musikindustrie, während die Auswirkungen auf die eigene individuelle Kreativität weitgehend unberücksichtigt bleiben. Eine zusammenhängende Analyse, die den kreativen Produktionsprozess in seinen einzelnen Phasen untersucht und zugleich normative Implikationen systematisch reflektiert, liegt bislang kaum vor und stellt somit eine Forschungslücke dar.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf KI-gestützte Musikerstellung im weiteren Sinne. Es werden hierbei sowohl generative Systeme, zum Beispiel durch die Plattform Suno, als auch traditionelle Produktionsverfahren, die beispielsweise während dem Sounddesign oder dem Mixing auf algorithmische Verfahren zurückgreifen, berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen kreativer Praktiken und Entscheidungsfindungen durch den Einsatz verschiedener KI-Anwendungen. Eine genrespezifische Eingrenzung erfolgt nicht, um allgemeingültige strukturelle Auswirkungen herausarbeiten zu können. Untersuchungen detaillierter technischer Implementierungen der verwendeten Algorithmen oder eine umfassende juristische Einzelfallprüfung sind nicht Teil der Arbeit, ebenso wenig wie die Auswertung umfangreicher wirtschaftlicher Effekte oder Marktentwicklungen. Vielmehr steht die Wechselwirkung zwischen technologischer Anwendung, kreativem Prozess und ethischer Bewertung im Mittelpunkt.

Die Untersuchung basiert zum einen auf einer systematischen Literaturliste, die wissenschaftliche Publikationen, fachliche Diskurse, sowie relevante Praxisbeispiele berücksichtigt. Dadurch wird ein theoretischer Rahmen geschaffen, der zentrale Begriffe definiert und bedeutende Hintergründe erläutert. Im darauffolgenden Forschungskapitel wird

diese Methodik dazu genutzt, konkrete musikpraktische Entwicklungen und Zusammenhänge zwischen KI-Anwendungen und Kreativität herauszuarbeiten und diese auf ihre jeweilige Bedeutung kritisch einzuordnen. Ergänzend hierzu dient eine qualitative Fallstudie zur differenzierten Analyse aktueller Anwendungsfälle im Bereich der automatisierten Musikgenerierung. Am Beispiel der Plattform Suno wird exemplarisch aufgezeigt, wie KI konkret zur Generierung musikalischer Inhalte eingesetzt wird und wie sich dies auf kreative Gestaltungsprozesse und Entscheidungsfindungen auswirkt. Eine ausführlichere Beschreibung der durchgeführten Methodik erfolgt im entsprechenden Kapitel.

Das Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die kreativen Prozesse in der Musikproduktion systematisch darzustellen und die daraus resultierenden ethischen Fragestellungen kritisch zu analysieren. Die aufkommenden Ergebnisse sollen dazu beitragen, bestehende Perspektiven der Rolle von Kreativität in der Musikproduktion zu erweitern und fundierte Diskussionsgrundlagen für weiterführende wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatten bereitzustellen. Neben einer deskriptiven Aufführung aktueller Technologien, wird eine ausführliche Einordnung der daraus resultierenden Auswirkungen vorgenommen. Darüber hinaus werden die identifizierten Entwicklungen im Diskussionsteil normativ interpretiert und bewertet. Im Zentrum der ethischen Aspekte stehen Fragen nach der Authentizität und künstlerischen Integrität, der sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit, des Urheberrechts, sowie der allgemeinen Verantwortung im Umgang mit KI-Systemen. Ziel ist es, sowohl die Chancen als auch Herausforderungen darzustellen und Kriterien für einen reflektierten Einsatz von KI in der Musikproduktion zu formulieren. Im Fazit sollen die Ergebnisse aus der Forschung, als auch die daraus abgeleiteten Implikationen aus dem Diskussionsteil, zusammengefasst werden, um dadurch die Forschungsfrage anhand aller analysierten Erkenntnisse letztendlich beantworten zu können.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Allgemeine Erläuterung von Kreativität

Der Duden definiert Kreativität wie folgt: „schöpferische Kraft, kreatives Vermögen“ (*Kreativität* ► *Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft* ► *Duden*, o. J.) – also die Fähigkeit, Neues zu schaffen oder schöpferisch tätig zu sein. Im wissenschaftlichen Diskurs hingegen geht die Erläuterung des Begriffes oftmals tiefer. Das philosophische Archiv der

Stanford Enzyklopädie (Paul & Stokes, 2024) weist bei ihrer Begriffserläuterung zunächst einmal darauf hin, dass das Wort „kreativ“ in Bezug auf drei verschiedene Kategorien verwendet werden kann. Es kann sich sowohl auf eine Person, eine Methode oder auf ein greifbares Ergebnis, Leistung oder Idee beziehen. Wiederum andere Definitionen legen den Schwerpunkt des Begriffes auf die „Fähigkeit eines Individuums oder Gruppe, in fantasievoller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln“ (Maier, o. J.). Aus diesen Begriffsbestimmungen stellt sich folglich die Frage, was ein Werk, eine Person oder Leistung nun tatsächlich als kreativ bezeichnen lässt. Hier setzten akademische Abhandlungen vor allem auf die Kombination zweier Kernkriterien. Zum einen gilt die Originalität bzw. Neuartigkeit als erstes grundlegendes Merkmal kreativer Leistungen. Als zweite Voraussetzung muss das entstandene Produkt oder die hervorgebrachte Idee zudem einen erkennbaren Nutzen aufweisen oder in gewisser Weise wertvoll sein (Kohlenbecker, 2024). Dieses Merkmal soll dafür sorgen, dass nicht alles, was neu ist, automatisch als kreativ betrachtet wird (Funke, 2000). Der Fokus kreativer Schöpfungen liegt somit nicht nur auf der Innovationskraft, sondern auch auf deren praktischen Anwendbarkeit, dem Beitrag zum Lösen eines Problems oder der gesellschaftlichen Relevanz (Preiser, 2006). Als Vorläufer dieser Ansicht gilt, was bereits Immanuel Kant durch einer seiner Arbeiten hervorbrachte. Dieser zufolge, wird künstlerisches Genie nicht nur von dessen Originalität definiert, sondern es muss auch „vorbildlich“ sein (Kant, 1790).

Andere Ansätze sehen allerdings eine gewisse Problematik bei diesen Kriterien. Zum einen wird argumentiert, dass Neuheit für Kreativität nicht unbedingt notwendig ist. In der Vergangenheit kam es häufig vor, dass als kreativ bewertete Leistungen zwar innovativ erschienen, jedoch auf bestehenden Ideen oder Praktiken aufbauten und diese lediglich neu interpretierten oder kombinierten. Zum Beispiel die Entdeckung Isaac Newtons zur Infinitesimalrechnung als innovative und kreative Leistung betrachtet, obwohl Leibnitz, ohne dass Newton hiervon wusste, bereits zuvor zu einem gleichen Ergebnis gekommen war. Solche Beispiele verdeutlichen, dass kreative Leistungen nicht zwingend absolut originär sein müssen, sondern auch unabhängig von Parallelentwicklungen als kreativ anerkannt werden können. Historisch gesehen war Newtons Entdeckung zu jener Zeit nicht einzigartig. Von seinem Standpunkt aus handelte es sich jedoch um ein neuartiges und wertvolles Ergebnis und wird daher ebenso als kreative Leistung gewertet (Paul & Stokes, 2024). Folglich lässt sich anhand von diesem und vieler weiterer Beispiele sagen, dass Kreativität nicht zwingend an absolute Neuheit im globalen oder historischen Sinne gebunden ist, sondern vielmehr auf individuelle oder kontextabhängige Originalität beruht.

Des Weiteren entfernen sich andere Ansätze nicht nur von dem Aspekt der Neuheit, sondern definieren ebenso das Kriterium des Wertes neu, da es sich hier zum Großteil um ein subjektiv geprägtes Konzept handelt. In Ihrem Artikel „Creativity Is Optimal Novelty and Maximal Positive Affect: A New Definition Based on the Spreading Activation Model“ (2021) legt Emery Schubert den Schwerpunkt kreativen Schaffens auf den positiven Effekt, wie zum Beispiel Freude, als zentrales Bewertungskriterium. Perspektiven wie diese lösen sich von einer strikten Fixierung auf die Nützlichkeit von Endprodukten oder Leistungen. Sie heben stattdessen Kriterien, wie persönliche Relevanz oder emotionale Bedeutung für den Schöpfenden stärker hervor. Dieser Wandel im Bewertungsfokus findet Ähnlichkeiten in weiteren Theorien der Kreativitätsforschung, welche den Fokus mehr auf eine prozessorientierte Definition legen. Hier wird besonders betont, dass Kreativität aus menschlichen Fähigkeiten, wie produktiven und divergenten Denken resultiert. Hierzu gehört zum Beispiel die kognitiven Begabungen zum Konstruieren neuer Lösungswege oder der Entwicklung von Strategien bei unklaren Problemstellungen (Funke, 2000). Dadurch lässt sich zusammenfassen, dass Kreativität nicht allein das Ergebnis eines objektiv messbaren Resultats ist, sondern vielmehr als facettenreicher Prozess verstanden werden muss, der individuelles Problemlösen, subjektive Wertzuschreibung und die Nutzung unterschiedlicher Denkstile voraussetzt.

2.2 Ethik - Definition

Der Begriff „Ethik“ stammt vom altgriechischen Wort „ethos“ ab, was so viel bedeutet wie „Sitte“, „Gewogenheit“ oder „Brauch“. Die Theorien der Ethik beschäftigen sich mit Überlegungen zu moralischen Prinzipien, welche das menschliche Handeln beeinflussen (Hübner, 2010). Auf der grundlegendsten Ebene definiert Ethik die Lehre der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, sowie Richtig und Falsch (Stahl, 2021). Sie wird daher auch als Moralphilosophie verstanden, bei der fundamentale Fragen nach menschlichen Werten und Normen im Zentrum stehen (Rehbock, 2011).

Wissenschaftliche Ansätze unterscheiden hier zwischen verschiedenen Kategorien. Zum einen beschreibt und vergleicht die deskriptive Ethik vorhandene Moralvorstellungen, Wert- oder Rechtsordnungen in einer Gesellschaft, ohne selbst direkte Aussagen zu treffen. Im Gegensatz dazu entwickelt die normative Ethik Kriterien und Prinzipien, um moralische Urteile zu begründen und Handlungen zu bewerten. Bei der Metaethik steht die Analyse und Reflexion ethischer Argumentationen im Vordergrund, ohne auch hier selbst inhaltliche Aussagen zu treffen (Kutschera, 1982). Es gibt darüber hinaus weitere Subdisziplinen wie die allgemeine

Ethik, die sich auf grundlegende und generelle Normen fokussiert oder die angewandte Ethik, welche die Ausübung ethischer Prinzipien in der Praxis untersucht (Werner, 2021).

Ethische Theorien ergründen außerdem unterschiedliche Strukturen und Methoden, die als Rahmen zur Bewertung von Moralität und menschlichen Handlungen dienen. Die Grundlage bilden hier drei normative Ansätze. Zu diesen gehört die Teleologische Ethik, die Deontologische Ethik und die Tugendethik. Die Teleologische Ethik bewertet Handlungen anhand ihrer Folgen. Die Grundthese lautet hierbei wie folgt: „Der Wert einer Handlung bestimmt sich aus dem Wert ihrer Resultate“ (Kutschera, 1982, S. 63). Eine Unterform dieser Theorie bildet der Utilitarismus, bei dem das Ziel verfolgt wird, bei Handlungsentscheidungen den größtmöglichen positiven Effekt für die größte Anzahl an Menschen zu erzielen (Stahl, 2021). Bei der Deontologischen Ethik steht hingegen die Pflicht zur Befolgung von Regeln und moralischen Prinzipien im Vordergrund, unabhängig von den resultierenden Konsequenzen. Der bekannteste Vertreter dieser These ist Immanuel Kant mit dem Kategorischen Imperativ. Dessen berühmteste Formulierung besagt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant, 1985). Die Tugendethik rückt Charaktereigenschaften und die Motivation, die zu bestimmten Handlungen führen, in den Mittelpunkt. Diese Perspektive hebt hervor, dass ethisch korrektes Handeln aus der Kultivierung von Tugenden wie Mut, Gerechtigkeit oder Besonnenheit resultiert.

Diese theoretischen Ansätze berufen sich hierbei auf unterschiedliche ethische Grundprinzipien. Diese dienen als zentrale Orientierungshilfen für moralisches Handeln, unabhängig von konkreten Anwendungsbereichen wie Medizin, Pflege, Forschung oder im gesellschaftlichen Kontext. Diese Richtlinien bilden die Grundlage für ethische Beurteilungsprozesse und moralische Fragestellungen. Heute geläufige Formulierungen stammen vor allem von den amerikanischen Philosophen Tom L. Beauchamp und James F. Childress (1979), welche vier grundlegende Prinzipien für die Medizinethik in den Mittelpunkt stellten. Diese Leitlinien erlangten weit über ihren ursprünglichen Kontext hinaus Anerkennung und wurden über die Jahre durch weitere Grundsätze ergänzt. Diese Prinzipien stehen heute für grundlegende Normen, die das Verhalten und Handeln von Menschen in gesellschaftlichen Kontexten entscheidend beeinflussen. Im Folgenden werden die wichtigsten ethischen Grundprinzipien vorgestellt und erläutert, welche unter anderem Jobin et al. (2019) in ihrer Arbeit beschreiben und die im weiteren Verlauf der Arbeit in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Kreativität in der Musikproduktion gebracht werden.

Autonomie	Autonomie bezieht sich auf den Anspruch auf Selbstbestimmung, wonach jeder Mensch das Recht hat, sein Leben autonom nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, solange die Freiheit und Rechte anderer dadurch nicht eingeschränkt werden.
Nicht-Schaden	Dieses Prinzip besagt, dass anderen Menschen kein Schaden oder Leid zugefügt werden darf. Dies dient als Grundlage für vorsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln.
Wohltätigkeit	Ergänzend zum Nicht-Schaden Prinzip, soll sich Jeder stets zum Wohl des anderen einsetzen. Es betont die Aufgabe zur Hilfe und Fürsorge und dadurch die positiven Auswirkungen des eigenen Handelns zu fördern.
Gerechtigkeit	Das Prinzip der Gerechtigkeit verlangt Fairness und Gleichbehandlung ohne Diskriminierung. Dies wird unter anderem durch eine angemessene Verteilung von Ressourcen, Chancen und Rechten ermöglicht.
Verantwortung	Verantwortung umfasst die Pflicht, für das eigene Handeln und dessen Folgen einzustehen. Sie beinhaltet vorausschauendes Denken und die Bereitschaft, Konsequenzen zu tragen.
Respekt	Dieses Prinzip beruht auf der Anerkennung des intrinsischen Wertes jedes Menschen. Es verpflichtet dazu, Personen nicht zu instrumentalisieren oder in ihrer Würde zu verletzen.
Integrität	Integrität bedeutet, im Einklang mit den eigenen moralischen Werten, Überzeugungen und Prinzipien zu handeln. Es steht für Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und moralische Konsistenz.
Authentizität	Ergänzend zur Integrität, steht hier die Treue gegenüber sich selbst und die Aufrichtigkeit in Bezug auf eigene Motive und Handlungen im Mittelpunkt. Authentizität verlangt, dass Individuen ihre inneren Haltungen und Überzeugungen konsequent leben und vertreten.

Transparenz

Transparenz fordert Offenheit in der Kommunikation und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Prozessen. Dies schließt die Offenlegung von Informationen, sowie die Begründungen und Rechtfertigungen für Handlungen mit ein. Sie stärkt Vertrauen und ermöglicht fundierte Bewertungen.

2.3 Grundlagen zur Künstlichen Intelligenz

Für den Einstieg in das Thema ist es zunächst notwendig Begrifflichkeiten und grundlegende Funktionsweisen zu definieren. In diesem Kapitel sollen daher, neben der Erläuterung der Terminologien von Künstlicher Intelligenz, die wichtigsten Formen, Funktionsweisen und technischen Grundlagen erläutert werden, die zentrale Rollen für die weitere Analyse dieser Forschungsarbeit spielen. Das folgende Kapitel beinhaltet hierzu ebenso einen kurzen Abriss der historischen Entwicklungen und deren Einfluss auf heutige KI-Anwendungen in der Musikproduktion.

2.3.1 Begriffsdefinitionen

Eine beliebte und oftmals zitierte Definition von Künstlicher Intelligenz stammt von der Arbeit von Russell und Norvig (2016). Laut dieser handelt es sich bei KI um Systeme, die in der Lage sind, Aufgaben auszuführen, die üblicherweise menschliche Intelligenz erfordern. Wolfgang Ertel (2021) verweist in seinem Buch auf die Schwächen dieser Begriffserläuterung. Denn nach dieser, würde ein einfacher Computer ebenso über diese Intelligenz verfügen, da dieser in der Lage ist Rechenaufgaben und Speichervorgänge auszuführen, was ursprünglich nur menschlichen Fähigkeiten vorbehalten war. Zur Lösung dieses Problems zitiert Ertel die Definition von Elaine Rich (1985), die betont, dass Künstliche Intelligenz auf das Entwickeln von Systemen abzielt, welche Aufgaben übernehmen, in denen Menschen aktuell noch überlegen sind. Dazu gehören unter anderem Sprach-, Bilder- und Mustererkennung, das Treffen von Entscheidungen, sowie die Fähigkeit komplexe Aufgaben lösen zu können. Dadurch sind diese Anwendungen in der Lage, nicht nur auf einfache festgelegte Regeln zu reagieren, sondern können ebenso eigenständig lernen und sich an neue Situationen anpassen. Diese Fähigkeit des eigenständigen Lernens ist ein zentrales Unterscheidungsmerkmal moderner KI-Systeme zu herkömmlichen Computern, da dies es ihnen ermöglicht, über vorgegebene Programmierungen hinauszugehen und durch Erfahrung kontinuierlich ihre

Leistung zu verbessern (Lenzen, 2024). Die Definition von Rich vermeidet bewusst den Begriff Intelligenz, um diesbezügliche philosophischen Debatten zu umgehen und den Fokus auf die Fähigkeiten der Systeme zu legen. Gesellschaftlich rechnen wir Menschen, die zum Beispiel ein umfangreiches Wissen in der Physik oder auch besonders gut Schach spielen können, ein hohes Maß an Intelligenz an. Das einfache Identifizieren von Tieren auf einem Foto, oder das Erbauen eines Turms aus Spielklötzen hingegen, wird eher als weniger beeindruckend angesehen. Nichtsdestotrotz stellen letztere Aufgaben für KI-Systeme eine erheblich größere Herausforderung dar („Künstliche Intelligenz | bidt“, o. J.). Dies verdeutlicht, dass menschliche Einschätzungen von Intelligenz häufig von Alltagsfähigkeiten abstrahieren, wohingegen KI-Anwendungen gerade bei intuitiv trivial wirkenden Aufgaben erhebliche Schwierigkeiten aufweisen.

Wiederum andere Definitionen beschreiben Künstliche Intelligenz weniger als Methode oder Technik, sondern vielmehr als Forschungsfeld mit dem Ziel, Mathematik, Kognitionswissenschaften und weitere Disziplinen zu bündeln, um Maschinen mit Fähigkeiten auszustatten, die als Anzeichen von Intelligenz betrachtet werden können (Lenzen, 2024).

2.3.2 Historischer Hintergrund

Dieses Bestreben begann bereits in den 1950er Jahren, als interdisziplinäre wissenschaftliche Initiativen zur Entwicklung intelligenter Maschinen Form annahmen. Die Dartmouth Conference im Jahr 1956 markierte einen wichtigen Meilenstein und wird oftmals als Geburtsstunde der heutigen KI gesehen. Wissenschaftler formulierten erstmal den Begriff der Künstlichen Intelligenz und das damit verbundene Ziel, menschliche kognitive Fähigkeiten durch maschinelle Prozesse zu simulieren (Wennker, 2020). Bereits in den 1940er Jahren setzten sich Pioniere wie Alan Turing mit der theoretischen Möglichkeit auseinander, denkende Maschinen zu entwickeln. Turing setzte mit seiner „Automatic Computing Engine“ nicht nur den Grundstein der Funktionsweisen eines jeden heutigen Computers, seine Forschungen beinhalteten zudem fundamentale Inhalte zur Nachbildung des menschlichen Denkens in maschineller Form (Pallay, 2020). Mit dem Turing-Test stellte der britische Mathematiker ein Kriterium vor, das es ermöglichte Intelligenz von Maschinen zu prüfen und mit menschlichen Fähigkeiten zu vergleichen (Tauli, 2022). Er ebnete somit den Weg für die spätere Entwicklung von Technologien, die heute als Künstliche Intelligenz bezeichnet werden.

Die darauffolgenden Jahre und Jahrzehnte waren durch eine Reihe von Entwicklungen geprägt, welche die Umsetzung maschineller Intelligenz eindrucksvoll voranbrachten. Ebenso führten

bahnbrechende Fortschritte in der Computertechnik, wie die Entwicklung effizienter Algorithmen und Speicherkonzepte, entscheidende Impulse zur Realisierung von frühen KI-Systemen (Wennker, 2020). Nachdem das Interesse im Gebiet der KI in den späten 1990er Jahren stark abgenommen hatte, was allgemein auch als sogenannter KI-Winter bezeichnet wird, sorgten Fortschritte in der Rechenleistung und effizientere Datenverarbeitungen bei IT-Systemen, sowie die Digitalisierung Mitte der 2000er, für einen signifikanten Innovationsschub und steigendes Investitionsinteresse in KI-Anwendungen. Hierbei war zunächst besonders die Forschung in autonome Roboter betroffen (Ertel, 2021). Die globale Verfügbarkeit großer Datenmengen durch den Aufschwung des Internets und die massive Steigerung der Leistungsfähigkeit von Computern, ermöglichten schließlich ab den 2010er Jahren die Etablierung moderner KI-Technologien, die nun vermehrt in industriellen Prozessen, aber auch in alltäglichen Anwendungen zum Einsatz kommen (Lenzen, 2024; Taulli, 2022). Ein Unternehmen, welches in den letzten 15 Jahren besonders zur Entwicklung von KI-Anwendungen beigetragen hat, ist Google. Um mit der zunehmenden Komplexität an digitalen Informationen und Nutzeranfragen mithalten zu können, setzte das Unternehmen auf den Ausbau von KI-Technologien wie *Deep Learning* (Taulli, 2022). Die Methoden *Machine Learning* und *Deep Learning* haben in den letzten Jahren die Entwicklung von Systemen mit Künstlicher Intelligenz revolutioniert und maßgeblich zu dem aktuellen KI-Boom, welcher auch als Neuer Sommer bezeichnet wird, beigetragen, der vor ungefähr zehn Jahren seinen Lauf nahm (Ertel, 2021). Zu den jüngsten Errungenschaften zählt die Einführung von großen Sprachmodellen wie *ChatGPT* im Jahr 2022 oder die Erstellung von Bildern und Musik durch *Generative AI*. Diese Durchbrüche haben das Verständnis davon, was als kreative oder intelligente Leistung durch Maschinen möglich ist, grundlegend erweitert und beeinflussen zunehmend Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft in vielfältiger Weise.

2.3.3 Grundlegende Funktionsweisen

Bei KI-Anwendungen handelt es sich in erster Linie um Softwareprogramme, welche große Datenmengen durch Algorithmen verarbeiten. Um diese enorme Fülle an Informationen einbeziehen zu können, werden hierfür äußerst leistungsstarke Rechnersysteme eingesetzt. Die verwendeten Algorithmen analysieren und extrahieren die Informationen aus vorhanden Datenquellen, um daraus Entscheidungen zu treffen. Im Grunde handelt es sich bei der Funktionsweise von Künstlicher Intelligenz um einen entscheidenden Faktor: Der Erkennung und Weiterverarbeitung von Mustern (Kreutzer, 2023a).

Ein weiteres grundlegendes Element für eine Vielzahl an Softwareanwendungen, die zusammenfassend unter der Bezeichnung Künstliche Intelligenz kategorisiert werden, ist das sogenannte Maschinelle Lernen (Fischer, 2024). Genauer betrachtet handelt es sich hierbei jedoch um den Prozess, der automatischen Wissensgenerierung auf Basis der zugrundeliegenden Informationen. ML-Algorithmen erstellen ein Modell auf der Grundlage sogenannter Trainingsdaten, um somit Vorhersagen treffen zu können, ohne dafür explizit programmiert worden zu sein (Delipetrev et al., 2020). Um Systeme diese Fähigkeiten aneignen lassen zu können, müssen diese dafür trainiert werden. Dazu werden bestimmte Lehrverfahren verwendet. In der Publikation der Europäischen Kommission über die Evolution von Künstlicher Intelligenz (2020) wird zwischen vier verschiedenen grundlegenden Lernarten unterschieden:

- Überwachtes Lernen (Supervised Learning):
Die KI erhält Beispiele mit den dazugehörigen richtigen Antworten (sog. Labels). Das Modell lernt, dadurch Eingaben den korrekten Lösungen zuzuordnen.
- Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning):
Es werden nur Daten, ohne den entsprechenden Antworten zugewiesen. Das System muss somit selbstständig Strukturen und Muster erkennen.
- Teilüberwachtes Lernen (Semi-Supervised Learning):
Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus dem überwachten und unüberwachten Lernen. Das Modell erhält wenige Daten mit Labels und viele Daten ohne Labels. Diese werden anschließend vom System verglichen, um Strukturen identifizieren und so Informationen korrekt zuordnen zu können.
- Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning):
Bei diesem Verfahren gibt es keine Trainingsdaten. Ein sogenannter *Agent* lernt eigenständig durch Versuche. Er erhält dabei positives oder negatives Feedback für seine Aktionen, wodurch er mit der Zeit optimale Handlungsstrategien zur Maximierung einer Belohnung entwickelt.

Bei *Deep Learning* handelt es sich um einen Teilbereich des maschinellen Lernens, bei dem künstliche neuronale Netze eingesetzt werden, um komplexe Muster in großen Datenmengen erfassen und auswerten zu können (Collins et al., 2021). Ein neuronales Netzwerk wiederum ist eine Zusammenstellung von Soft- und Hardware, die im Wesentlichen das menschliche Gehirn nachahmt. Nach Kreutzer (2023b), handelt es sich hierbei um das Meisterstück der künstlichen

Intelligenz. Es zeichnet sich durch eine umfangreiche Reihe an Prozessoren aus, die gleichzeitig arbeiten und in mehreren Schichten unterteilt sind. Bei Deep Learning werden Daten auf besonders viele dieser Ebenen verarbeitet. Dies charakterisiert die hohe Leistungsfähigkeit dieser Methode und ermöglicht fortschrittlichere Lernerfolge und die effiziente Verarbeitung komplexer Zusammenhänge in großen Datenmengen, wie beispielsweise bei Bildern, Sprachen und Texten (Kreutzer, 2023b). Des Weiteren kann KI anhand des Grades der Intelligenz klassifiziert werden. Es wird allgemein unterschieden zwischen sogenannter schwacher (enger) KI, die auf die Lösung spezifischer Aufgaben beschränkt ist, und starker (allgemeiner) KI, die über kognitive Fähigkeiten verfügt, die vergleichbar mit denen des Menschen sind oder diese sogar übertreffen können (Taulli, 2022). Bei Letzterem handelt es sich jedoch noch um ein bisher hypothetisches Konzept, das in der Praxis noch nicht verwirklicht wurde.

2.3.4 KI in der Kunst und kreativ arbeitenden Branchen

Bei Künstlicher Intelligenz handelt es sich um eine Querschnittstechnologie und beeinflusst daher viele Branchen in unterschiedlicher Weise. Hierzu zählen zum Beispiel Automatisierungsprozesse in der Industrie, der Fertigung oder in der Logistik durch RPA (Robot Process Automation). Im Gesundheitssektor kommen unter anderem KI-basierte Systeme zur Auswertung medizinischer Bilddaten, zur Patientenüberwachung oder zur personalisierten Therapieplanung zum Einsatz. In der Automobilbranche werden KI-Technologien insbesondere für Fahrassistenzsysteme und der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen eingesetzt (Kreutzer, 2023b). Generative AI ermöglicht die Bearbeitung und Erstellung neuer Inhalte wie Bilder, Texte oder Musik. Diese Methoden finden unter anderem Verwendung im Journalismus, in Werbeagenturen, in der Bildung oder auch im alltäglichen Gebrauch. Die Filmindustrie ist von dem Einfluss von KI-Systemen ebenso stark betroffen. Bereits in der Vorproduktion kommt die Technologie bei der Erstellung und Analyse von Drehbüchern zum Einsatz. Visuelle Effekte (VFX) werden ebenso zunehmend mithilfe von KI-gestützten Algorithmen generiert und optimiert (Anantrasirichai & Bull, 2022). Im Bereich Design wird KI zunehmend als kreative Assistenz genutzt. Generative Systeme übernehmen hier jedoch ebenso künstlerische Aufgaben, welche zuvor einzig menschlichen Fähigkeiten vorbehalten waren (Clarencia et al., 2024). Dies führt, wie in vielen weiteren kreativ arbeitenden Branchen, zu einer grundlegend neuen Rollenverteilung durch die der Mensch zunehmend kuratorische, evaluierende oder konzeptuelle Aufgaben übernimmt.

Sogenannte GANs (Generative Adversarial Networks) und Diffusionsmodelle gehören zu den Schlüsselinnovationen der letzten Jahre, um realistische Bilder, Videos und Musik erzeugen zu können. Sie ermöglichen es künstliche Werke zu schaffen, die mit menschlichen Arbeiten oder der Darstellung der Realität konkurrieren (Zhou, 2025). Diese Entwicklungen führen zu völlig neuen gestalterischen und expressiven Möglichkeiten, können hierbei jedoch auch für Deepfakes missbraucht werden. Außerdem stellen sie traditionelle Vorstellung von Kreativität, Urheberschaft und Authentizität infrage.

2.4 Grundlagen zur modernen Musikproduktion

Bei der modernen Musikproduktion handelt es sich um einen kreativen und technischen Prozess zur Erschaffung von Musikstücken. Musikalische Ideen werden mithilfe von analogen und digitalen Instrumenten, unterschiedlichen Aufnahmeverfahren, sowie computergestützter Software zur Klangerzeugung und -bearbeitung realisiert. Diese interdisziplinären Methoden werden bei der Musikproduktion in unterschiedliche Phasen unterteilt, die aufeinander aufbauen. Heutige Herangehensweisen sind stark geprägt durch digitale Technologien, insbesondere durch den Einsatz von Digital Audio Workstations, die es ermöglicht sämtliche Produktionsschritte, von der Komposition bis hin zum Mastering, in einer einzigen Softwareumgebung effizient umzusetzen (Frieler et al., 2023). Im Rahmen der Forschungsarbeit wird Musikproduktion als kreatives und technisch-gestütztes Verfahren zur Erstellung von Musikaufnahmen verstanden, das typischerweise in Tonstudios oder mithilfe bereits genannter DAWs erfolgt. Nicht gemeint ist hingegen das bloße Musizieren im Sinne einer instrumentalen oder vokalen Darbietung ohne nachträgliche Weiterverarbeitung. Ebenso werden demnach orchestrale Aufführungen oder Live-Konzerte aus der Betrachtung ausgeschlossen, die keinen Einsatz weiterer Nachbearbeitungsprozesse involvieren.

2.4.1 Historische Entwicklung der Musikproduktion

Die Musikproduktion hat sich seit ihren Anfängen bis heute grundlegend verändert. Der Beginn ist hierbei eng mit der Entwicklung der Tonaufzeichnung verbunden. Die Erfindung des Phonographen im Jahr 1877 durch Thomas Edison und des Grammophons durch Emile Berliner im Jahr 1887, legten den Grundstein für die Aufnahme und Wiedergabe von Ton. Diese Innovation der mechanischen Schallaufzeichnung ermöglichte somit erstmals die Reproduktion von musikalischen Inhalten (Tschmuck, 2009). Die Klangqualität, der Dynamikumfang und Möglichkeiten zur Audibearbeitung waren zu jener Zeit jedoch stark eingeschränkt.

Fortschritte gab es diesbezüglich mit der Einführung von elektrischen Aufnahmeverfahren in den 1920er Jahren. Die Nutzung von Mikrofonen und elektronischer Verstärkung führten zu einer erheblichen Verbesserung der Aufnahmequalität. Die Weiterentwicklung zur Magnetbandtechnik sorgte in den 1940er Jahren für neue Möglichkeiten, was das Bearbeiten und das Arrangieren von Musik betraf. Dieser entscheidende technologische Fortschritt erlaubte erstmalig das Schneiden, Editieren und Mehrfachüberspielen von Tonmaterial. Daraus entwickelte sich die Mehrspurtechnik, die es ermöglichte, mehrere Klangquellen, wie zum Beispiel Instrumente und Stimmen, getrennt voneinander aufzunehmen und später zu mischen. Diese Technik prägte die Musikproduktion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich und formte die Grundlagen für moderne zentrale Produktionsprozesse (Waldecker, 2022).

Mit der Entstehung professioneller Tonstudios etablierten sich Orte mit spezieller technischer Ausstattung und akustisch optimierten Aufnahmebedingungen. Hierdurch wurden neue kreative Arbeitsumgebungen für Künstler und Produzenten geschaffen. Beispiele für bekannte Tonstudios, die sich schon früh konstituiert haben, sind die Abbey Road Studios in London oder später auch die Motown Studios in Detroit. Die Abbey Road Studios erlangten vor allem durch die Zusammenarbeit mit den Beatles internationale Berühmtheit. Die Motown Studios brachten ebenso globale Stars wie Stevie Wonder und Marvin Gaye hervor (Smudits, 2003). Beide Studios zeichneten sich durch innovative Aufnahmetechniken und eine charakteristische Klangästhetik aus, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung verschiedener Musikstile und Produktionsstandards hatten. Außerdem wurden Tonstudios dadurch ein zentraler Bestandteil bei der kreativen Schaffung von Musik, da diese Gestaltungsmöglichkeiten wie *Overdubs* oder Effekte ermöglichten. Gleichzeitig etablierten sich bei diesen Prozessen neue Rollen in der Musikindustrie. Neben den Musikern sorgten Produzenten und Toningenieure nicht nur für die Organisation und technische Abwicklungen. Sie beteiligten sich vielmehr aktiv an kreativen musikalischen Entscheidungen und prägten so maßgeblich den Gesamtklang einer Produktion. Dieser Einfluss und die damit verbundenen Rollen sind bis heute größtenteils unverändert (Frieler et al., 2023).

Der Beginn der Digitalisierung ab den 1970er-/1980er-Jahren markierte mit dem Übergang zu digitalen Aufnahmesystemen einen weiteren Wendepunkt in der Musikproduktion. Mithilfe der PCM-Technologie (Pulse-Code Modulation) wurde es möglich, analoge Audiosignale in digitale Daten umzuwandeln (Lerch & Weinzierl, 2008). Durch eine regelmäßige Abtastung in Intervallen (Sampling-Rate) und die Quantisierung auf einem bestimmten Wert (Bit-Tiefe) konnten Audioinhalte erstmalig verlustfrei gespeichert, übertragen und bearbeitet werden. Dies

führte ebenso, unter anderem durch geringeres Rauschen und einem höherem Dynamikumfang, zu einer signifikanten Steigerung der Audioqualität. ADAT-Systeme (Alesis Digital Audio Tape) spielten ab den 1990er Jahren eine entscheidende Rolle, da diese Mehrspuraufnahmen in digitaler Form ermöglichten. Studios waren dadurch in der Lage erstmals flexibel, kostengünstig und unabhängig von analogen Bandmaschinen, größere Produktionen zu realisieren (Waldecker, 2022). Mit der Einführung computerbasierter Anwendungen, wie Pro Tools kam es zu der Umstellung zu vollständig digitalen Aufnahmeverfahren. Das Bearbeiten des Audiomaterials, durch zum Beispiel Editieren oder Mixing, wurde hierdurch nicht nur effizienter und präziser, sondern auch non-destruktiv. Diese Veränderungen in den Arbeitsprozessen und Studiostrukturen bildeten einen neuen Standard, der professionelle Studioproduktionen bis heute prägt (Frieler et al., 2023).

Digitale Audio-Workstations (DAWs) sind seit den 1990er Jahren bis heute ein zentrales Werkzeug in der Musikproduktion. Sie integrieren Recording, Arrangement sowie Prozesse des Mixing und Masterings in einer Software. Bei Cubase und Pro Tools handelt es sich um zwei DAW-Programme, die bereits früh entwickelt wurden und heute noch in professionellem Umfeld weit verbreitet sind. Audioproduktionsumgebungen wie diese führten zu neuen Möglichkeiten qualitativ hochwertige Musik zu produzieren, ohne auf professionelles Studioequipment und teure, sowie umfangreiche Hardware angewiesen zu sein (Chen et al., 2024). Dies führte im Laufe der Zeit zu einer deutlich niedrigeren Zugangshürde, wodurch es angehenden Musikern und Produzenten ermöglicht wurde, Musik unabhängig im Heimstudio zu erstellen. Dadurch veränderten sich jedoch auch traditionelle Rollenverteilungen in der Musikproduktion. Aufgabenbereiche wie Komposition, Aufnahme, Arrangement und Bearbeitungen konnten zunehmend von einer oder wenigen Personen übernommen werden (Zembylas & Doehring, 2025). In großen Studioproduktionen blieb die herkömmliche Aufteilung allerdings bis heute größtenteils bestehen.

2.4.2 Moderne Produktionsprozesse und deren kreative Aspekte

Bei dem Prozess der Musikproduktion wird der Ablauf typischerweise in drei Hauptphasen gegliedert. Diese bestehen aus der Pre-Production, der Production und der Post-Production. Jeder dieser Bereiche beinhaltet spezifische Aufgaben, welche von der Ideengenerierung bis zum finalen Musikstück reichen, welches veröffentlicht werden kann (Waldecker, 2022). Die Pre-Production, oder auch Vorproduktion genannt, umfasst grundlegende kreative und organisatorische Aufgaben. Dazu zählt das Entwickeln einer musikalischen Idee. Die Wahl von

passenden Instrumenten und die Art der technischen Umsetzung bilden die Grundlage für weitere Ausarbeitungen. Je nach Genre und Stilrichtung können sich die Herangehensweisen hierbei jedoch stark unterscheiden. So findet der Hauptprozess bei vielen Produktionsmethoden beim Recording der verschiedenen Instrumente und Stimmen im Studio statt, während bei der Verwirklichung anderer Musikstücke dies nicht erforderlich ist. Durch Software-Synthesizer und Samples kann der Produktionsprozess ebenso mithilfe von DAWs rein digital durchgeführt werden und erfordert somit keine akustischen Instrumente oder Aufnahmestudios mehr. Aufgrund der höheren Flexibilität, Effizienz sowie der geringeren Kosten, wird diese Methode der Musikproduktion zunehmend beliebter. Abhängig vom Grad der Professionalität und der Art der Produktion, zählen zur Pre-Production ebenso organisatorische Aspekte. Beispielsweise gehört hierzu die Planung von Budget, dem Zeitrahmen und die Zusammenarbeit mit anderen Personen, welche andere Aufgabenbereiche, wie das spätere Mixing, übernehmen können (Frieler et al., 2023).

Betrachtet man die traditionelle Produktionsmethode, bei welcher auf das Recording von Instrumenten im Studio zurückgegriffen wird, beinhaltet die Vorproduktion ebenso die Komposition und das Arrangement. Wenn das Musikstück vollständig oder weitgehend mit elektronischen Instrumenten mit einer DAW erstellt wird, verschmelzt sich dieser Prozess zunehmend mit der Hauptproduktion, da die Komposition hierbei direkt am Computer eingespielt werden kann (Ahlers, 2018). In beiden Fällen bildet dieser Teil häufig den Kern der kreativen Arbeit, da hier grundlegende gestalterische Entscheidungen getroffen werden, welche den Charakter, die Klangästhetik und die emotionale Wirkung der Musik bestimmen. Bei der Komposition / dem Songwriting werden Melodie, Harmonie, Rhythmus, Lyrics und Struktur festgelegt. Je nach Genre und Stilistik trägt die Auswahl musikalischer Motive und deren Variationen hier zur individuellen Identität des Stückes bei. Entscheidend ist bei diesem Prozess der Zugriff auf musikalische theoretische Kenntnisse. Sie dienen hier als Grundlage, um Melodien, Harmonien und Rhythmen natürlich und komplex ausgestalten zu können (T. Wang & Zhang, 2025). Das Arrangement umfasst die konkrete Ausgestaltung der Komposition. Es werden hierbei Entscheidungen bezüglich der zeitlichen Einsätze und Anteile der Instrumente und Vocals gefällt. Außerdem wird Dynamik und Struktur der verschiedenen Parts festgelegt, um Spannungsbögen und Kontraste im Stück gezielt herauszuarbeiten. Diese tragen maßgeblich zur dramaturgischen Entwicklung des Liedes bei. Das Arrangement findet oftmals parallel zur Aufnahme statt, da Ideen und spontane Anpassungen zu genannten Aspekten häufig zu diesem Zeitpunkt erfolgen (Frieler et al., 2023).

Sofern es für den Track erforderlich ist, werden beim anschließenden Recording die Instrumente und Vocals der Komposition aufgenommen. Um eine gute Audioqualität gewährleisten zu können, müssen bei der Aufnahme verschiedene technische und akustische Aspekte beachtet werden. Hierzu zählen unter anderem eine korrekte Mikrofonierung und Raumakustik, sowie die richtige Vorverstärkerwahl. Außerdem kann ein Stück im Overdub-Verfahren oder als Ensemble-Liveaufnahme erfolgen. Diese Faktoren beeinflussen stark das klangliche Endergebnis und die Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Dies bedeutet allerdings auch, dass das Recording ebenso als künstlerischer Gestaltungsprozess anzusehen ist (Waldecker, 2022). Die kreative Arbeit durch klanggestalterische Entscheidungen beeinflusst dadurch den Sound des Tracks bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme. Dies stellt eine wesentliche Schnittstelle zwischen künstlerischem Ausdruck und technischer Umsetzung dar. Wie bereits erwähnt, ist das traditionelle Recording, vor allem in Genres der elektronischen Musik, nicht erforderlich, da bei derartigen Stilrichtungen primär digitale Instrumente und Samples direkt in die DAW eingespielt werden. In vielen Musikrichtungen wie Hip-Hop oder Pop wird ein hybrides Produktionsverfahren eingesetzt. Oftmals werden Vocals oder einzelne Instrumente live aufgenommen, während restliche Spuren aus digitalen Quellen wie Samples, Loops oder virtuellen Instrumenten stammen (Zembylas & Doehring, 2025). Ebenso erfolgt die Verwirklichung von orchesterlicher Musik, für zum Beispiel Filme oder Videospiele, heutzutage häufig digital am Computer mithilfe hochwertiger Sample-Libraries. Hierdurch können aufwendige und kostenintensive Aufnahmesessions mit realen Orchestern ersetzt werden. Recordings im Studio kommen so oftmals nur bei großen Produktionen zum Einsatz. Andere Genres, wie Jazz, Rock/Metal und Klassik, setzen hingegen weiterhin primär auf reale Aufnahmen von Instrumenten und Ensembles, da hier Authentizität und klanglichen Nuancen einer Live-Performance eine zentrale Rolle spielen.

Das Editing erfolgt hauptsächlich nach Studio- oder Liveaufnahmen und beinhaltet Arbeitsschritte wie die Auswahl der besten Takes, Schneiden, Quantisieren, Pitch Corrections, sowie das Entfernen von unerwünschten Elementen wie Störgeräuschen. Das hierbei entstehende Rohmaterial bietet eine Grundlage für weitere Produktionsschritte wie das Mixing und Mastering (Frierer et al., 2023). Das Mixing wiederum betrifft nicht nur Musik, die im Studio entsteht, sondern auch Produktionen, die teilweise bis vollständig digital umgesetzt wurden. Bei dieser Phase werden alle Spuren zu einem Gesamtklang zusammengeführt. Das Ziel ist hierbei eine ausbalancierte, transparente und strukturierte Mischung zu erzielen, in der jede Klangquelle ihren definierten Platz im Frequenzspektrum und im Stereobild erhält. Dies erfolgt durch eine gezielte Anwendung von Effekten, Equalizern, Kompressoren und Panoramaeinstellungen

(Waldecker, 2022). Beim Mixing handelt es sich in erster Linie um einen technischen Prozess, da hier vor allem die Bearbeitung festgelegter Parameter stattfindet, um so eine optimale Ausgewogenheit, Klarheit und Tiefenstaffelung im Klangbild gewährleisten zu können. Nichtsdestotrotz ist der kreative Aspekt hinter diesem Vorgang nicht zu vernachlässigen. Individuelle Einstellungen zuvor genannter Bearbeitungswerkzeuge haben einen entscheidenden Einfluss auf das künstlerische Endergebnis. Beim Mixing können somit gezielt Entscheidungen getroffen werden, welche die klangliche Identität und stilistische Ausrichtung des Musikstückes prägen (Frierer et al., 2023).

Das Mastering bildet die letzte Phase der Musikproduktion. Hierbei erfolgt die klangliche und technische Finalisierung des Musikstückes. Mithilfe von Kompressoren und Limitern wird die vorliegende Gesamtspur, die aus dem Mixing entstanden ist, auf ein konstantes Dynamiklevel gebracht. Dies ist erforderlich, um vorgegebene Richtlinien zur Lautheit einzuhalten. Außerdem führen letzte Anpassungen bezüglich der Stereobreite und Frequenzbalance zu einer Optimierung des klanglichen Gesamtbildes auf verschiedenen Wiedergabesystemen (Ahlers, 2018). Mit dem Abschluss des Masterings und der Erstellung verschiedener Zielformate, ist das Musikstück bereit für die Distribution und anschließende Veröffentlichung auf diversen Plattformen.

Letztendlich muss jedoch gesagt werden, dass die genannten Phasen der Musikproduktion nicht strikt voneinander getrennt werden können. Sie greifen häufig ineinander und werden teilweise zeitgleich durchgeführt. Vor allem seit der Einführung digitaler Produktionsumgebungen sind flexible Arbeitsweisen möglich. Besonders im Hinblick auf verschiedene Genres kann hierbei die Reihenfolge der Produktionsschritte variieren. Paralleles Arbeiten findet oft im Zusammenhang mit verschiedenen Rollen und an der Produktion beteiligten Personen in professionellen Bereichen statt (Zembylas & Doehring, 2025). So können beispielsweise Prozesse wie Komposition und Arrangement, sowie das Recording und Editing verschmelzen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die einzelnen Produktionsphasen in modernen Musikproduktionen dynamisch ineinandergreifen und sich hierbei ebenso stets gegenseitig beeinflussen.

2.4.3 Rollen und Akteure in der modernen Musikproduktion

Im professionellen Bereich wird die Schaffung von Musik als arbeitsteiliger, sozialer und technischer Prozess verstanden. Bei großen Produktionen arbeiten in der Musikbranche für gewöhnlich verschiedene Fachkräfte wie Produzenten, Tontechniker, Komponisten und

Sounddesigner gemeinsam an Projekten. Die Rollen und Aufgabenbereiche sind oftmals klar definiert, können sich jedoch je nach Produktionsstil unterscheiden. Des Weiteren hat die Digitalisierung zu einem Wandel in der Akteurs-Landschaft und einer Verschmelzung traditioneller Rolleneinteilungen zugunsten hybrider Tätigkeiten geführt (Zembylas & Doehring, 2025). Nichtsdestotrotz bleibt eine strukturierte Koordination zwischen den beteiligten Personen wichtig, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. Daher werden im Folgenden die wichtigsten Rollen und Akteure innerhalb moderner Musikproduktionen aufgeführt.

Die Künstler nehmen bei der Musikproduktion eine zentrale und kreative Position ein. Sie leiten den Prozess der Entstehung von Musik mit der Ideenfindung und Komposition ein (Frierer et al., 2023). Hierbei muss es sich nicht zwingend um eine Einzelperson oder eine Gruppe in Form einer beispielsweise klassischen Band handeln. So können im Rahmen von kollaborativer Projekte unterschiedliche künstlerische Aufgaben, wie Arrangement, Songwriting und die musikalische Performance, von verschiedenen Akteuren übernommen werden.

Produzenten spielen eine entscheidende Rolle als Vermittler zwischen künstlerischen Visionen und technischen Möglichkeiten. Sie koordinieren den Produktionsprozess und tragen mit kreativen Entscheidungen an der Entstehung von Musikwerken bei, sorgen jedoch auch für eine strukturierte Umsetzung (Ahlers, 2018). Im Genre der elektronischen Musik oder Rap übernehmen Producer häufig zusätzlich Aufgaben im Bereich Sounddesign und Beatproduktion.

Toningenieure (Audio Engineer) sind für die technische Realisierung der Tonaufnahmen verantwortlich. Sie leiten den Recording-Prozess im Studio, richten die benötigte Tontechnik, wie Mikrofone und Mischpulte ein und gewährleisten eine optimale akustische Umgebung. Außerdem übernehmen sie nach der Aufnahme die gesamte technische und klangliche Nachbearbeitung, worunter das Editing, Mixing und Mastering fällt. Obwohl die Arbeit von Toningenieuren in erster Linie technische Aufgaben umfasst, tragen sie durch künstlerische Entscheidungen ebenso maßgeblich zur klanglichen Gestaltung der Musik bei (Waldecker, 2022).

Wie bereits erwähnt, lösen sich moderne Ansätze von der traditionellen Trennung der Aufgabenbereiche. Die Einführung von Digital Audio Workstations hat zu einer niedrigeren Einstiegshürde und einer erhöhten Zugänglichkeit zu professionellen Produktionsmitteln geführt. Dadurch ist es prinzipiell für Jeden möglich Musik zu produzieren. Hobbymusiker und Amateurproduzenten können somit durch den Zugriff auf erschwingliche Soft- und Hardware

anspruchsvolle Musikproduktionen eigenständig umsetzen (Frieler et al., 2023). Aus diesem Wandel heraus haben sich neue und hybride Rollenbilder etabliert. Sogenannte Bedroom Producer und Self-Producing Artists vereinen mehrere klassische Rollen in einer Person. Dies ermöglicht eine flexible kreative Arbeitsweise fernab von institutionellen Studioinfrastrukturen. Ohne Bindungen und Vorgaben kann dadurch die Vision eines Musikstückes bis hin zum finalen Endprodukt nach freien kreativen Entscheidungen realisiert werden. Dabei können nur wenige bis gar keine Produktionsschritte an externe Fachkräfte ausgelagert werden. Allerdings setzt dies ein hohes Maß an musikalischem und technischem Know-how voraus, da diverse Produktionsschritte eigenständig durchgeführt werden (Ahlers, 2018).

2.4.4 Digital Audio Workstations

Digital Audio Workstations (DAWs) bilden das technische Fundament moderner Musikproduktionen. Sie integrieren nahezu alle Prozesse zur Schaffung von Musik in einer Software. DAWs haben analoge Produktionssysteme weitgehend abgelöst und prägen heute alle Bereiche der professionellen und semiprofessionellen Musikherstellung (Chen et al., 2024). Daraus haben sich etliche Vorteile, wie beispielsweise die nicht-destruktive Bearbeitung von Audiomaterial, die einfache Reproduzierbarkeit von Arbeitsabläufen, sowie eine hohe Flexibilität und Effizienz ergeben. Beispiele für DAWs sind Programme wie Pro Tools, Cubase, Ableton Live oder Logic Pro, welche unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Anwendungsbereichen legen. Zu den funktionalen Aufgaben dieser Programme gehören unter anderem Recordings von Audio- und MIDI Spuren. Auf einer Zeitachse wird das Aufgenommene erfasst und visuell mit einer Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen dargestellt. Die nicht-destruktive Bearbeitung erlaubt jederzeit das Rückgängigmachen oder anpassen von Änderungen, ohne die originale Aufnahme zu beeinträchtigen (Waldecker, 2022). Das Rohmaterial kann mittels bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge, wie Equalizern, Kompressoren, Hall- oder Delay-Prozessoren klanglich gestaltet werden. Diese Werkzeuge werden meist in Form von Plug-Ins angeboten, die als modulare Erweiterungen flexibel innerhalb der DAW eingesetzt und kombiniert werden können. Das Recording, Editing, sowie Mixing und Mastering kann somit vollständig innerhalb der DAW-Umgebung stattfinden. Die Benutzeroberfläche dieser Programme sind in der Regel modular aufgebaut und bieten eine strukturierte und intuitive Arbeitsumgebung (Ahlers, 2018).

Des Weiteren stellen viele DAWs eine umfangreiche Bibliothek an Software-Instrumenten und Effekten, oft auch in Ergänzung mit externen Erweiterungen, zur Verfügung. Dies ermöglicht

eine vollständige Komposition innerhalb des Programmes. In diesem Prozess unterstützen Digital Audioworkstations den Künstler oder den Produzenten mithilfe Presets, intelligenter Automatisierungsfunktionen, sowie Optionen zur Quantisierung (Chen et al., 2024). Diese Möglichkeiten stellen eine enorme Erleichterung bei kreativen Arbeitsprozessen dar und können somit als effiziente Schnittstellen zwischen technischer Umsetzung und künstlerischer Gestaltung betrachtet werden.

Zusammengefasst fungieren Digital Audio Workstation als technische Werkzeuge, bieten jedoch auch eine Plattform, die kreative Ideen innovativ unterstützt, indem sie vielfältige Möglichkeiten zur Klanggestaltung begünstigen. Sie bieten eine zentrale Umgebung zur effizienten Umsetzung von musikalischen Ideen, und helfen Musikschaffenden durch ihre automatisierten Funktionen und adaptiven Werkzeuge bei künstlerischen Entscheidungen.

2.4.5 Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion

KI-Anwendungen können heute in nahezu allen Schritten des Produktionsprozesses eingesetzt werden. Häufig werden die als assistiven Technologien bezeichneten Systeme als unterstützende Tools angewendet, um einzelne Prozesse wie Komposition, Mixing und Mastering optimieren und stellenweise automatisieren zu können (Frierer et al., 2023). Mithilfe von Künstlicher Intelligenz ist es jedoch auch möglich, ganze Musikstücke fernab von herkömmlichen Produktionsweisen, einzig mit textbasierten Prompts zu erzeugen, indem relevante musikalische Parameter und Stilrichtungen aus den eingegebenen Daten und Anweisungen erschlossen werden. Daher werden KI-Anwendungen in der Musikproduktion in verschiedene Formen und Typen unterteilt. Während analytische Systeme vorhandene musikalische Daten klassifizieren, können generative Modelle eigenständig neue musikalische Inhalte erschaffen. Letztere sind somit, wie bereits erwähnt, in der Lage die Prozesse der Musikproduktion von der Komposition bis hin zum Mastering vollständig autonom zu durchlaufen. Sie können allerdings auch gezielt in einzelnen Phasen der Musikproduktion eingesetzt werden, um so spezifische Aufgaben der Generierung von Melodien und Harmonien bei der Komposition oder Arrangement zu übernehmen (Stammer, 2024). Hierbei kann zwischen symbolischer Musikgenerierung und der direkten Audiogenerierung unterschieden werden. Erstere erzeugt diskrete Inhalte wie MIDI-Dateien, Notenblätter oder Piano-Rolls, welche anschließend in klangliche Formen umgesetzt werden können. Alternativ sind generative KI-Modelle wie *Jukebox* oder *WaveNet* in der Lage, das direkte Audiosignal mit hochwertigen Klängen und Gesang zu produzieren (Chen et al., 2024).

Bei der Erstellung von Musik mithilfe von Künstlicher Intelligenz kann der Vorgang hinsichtlich der Taxonomie eingeteilt werden. Moderne Anwendungen lassen sich demnach kategorisieren, wie der Mensch mit ihnen interagiert. Parameter-basierte Modelle erfordern manuelle Eingaben von musikalischen Attributen wie Tempo, Tonart, Instrumentierung und Rhythmus. Andere Systeme nutzen dagegen Prompts als Eingabemedium, wobei textbasierte Vorgaben zur Stimmung, Stilistik und Genre zu der Erstellung von musikalischen Inhalten führt. Wiederum andere Ansätze erzeugen Musik basierend auf visuellen Reizen wie Bildern oder Videos. So kann etwa Hintergrundmusik passend zu den Bewegungen in einem Video generiert werden (Zhu et al., 2023). Während des Produktionsprozesses kommen immer häufiger optimierende KI-Systeme zum Einsatz. Diese analysieren und entwickeln bestehendes Audiomaterial weiter. Beispielsweise werden Fehler bei der Tonhöhenkorrektur oder beim Timing identifiziert und behoben oder die Klangästhetik wird durch eine automatisierte Anpassung verbessert. Diese Systeme finden daher vor allem beim Editing und Mixing Verwendung, da sie gezielt für die Nachbearbeitung und Optimierung einzelner Spuren oder Klangaspekte entwickelt wurden (Frieler et al., 2023).

3 Methodik

Die vorliegende Arbeit verfolgt ein qualitatives Forschungsdesign mit einer induktiven Argumentationsweise. Ziel ist es, den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) auf den kreativen Prozess in der modernen Musikproduktion, sowie die daraus resultierenden ethischen Fragestellungen explorativ zu untersuchen. Aufgrund der komplexen und dynamischen Untersuchung und der vergleichsweise geringen Vorforschung im spezifischen Bereich der KI-gestützten Musikproduktion, wurde ein qualitatives Vorgehen nach den Ansätzen von Flick (1995) gewählt. Dieses ermöglicht eine kontextnahe und tiefgehende Analyse der interpretativen Aspekte von Kreativität und Autorschaft. Die Untersuchung orientiert sich an der übergeordneten Forschungsfrage:

Wie verändert der Einsatz von Künstlicher Intelligenz den kreativen Prozess in der modernen Musikproduktion und welche ethischen Fragen ergeben sich daraus?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein kombiniertes Vorgehen aus systematischer Literaturrecherche nach Kitchenham (2004) und einer eigenen Fallstudie nach Yin (2012) gewählt. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2019), wobei strukturierende, zusammenfassende Elemente kombiniert wurden. Um zu einem strukturierten

und aufschlussreichen Ergebnis zu kommen, wurde die Forschung in drei Hauptkategorien gegliedert. Dieses Vorgehen war erforderlich, da sich Künstliche Intelligenz auf mehrere Aspekte der Musikproduktion sowie auf die damit verbundenen ethischen Implikationen auswirkt. Je nach Form der Einflussnahme verändert dies auch die kreativen Aspekte der Musikproduktion. Daher war eine differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen Wirkungsbereiche notwendig. Dadurch bildete sich eine Unterteilung des Themas in weitere Unterfragen, die wie folgt formuliert wurden:

- Wie verändert die Erstellung von vollständig KI-generierter Musik Kreativität in der modernen Musikproduktion?
- Wie verändert der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den einzelnen Teilphasen der modernen Musikproduktion den kreativen Prozess?
- Welche ethischen Fragen ergeben sich aus dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion im Zusammenhang der kreativen Aspekte?

Bei der Fallstudie wurde der kreative Prozess bei der Nutzung eines KI-Musikgenerators aus einer praxisnahen Perspektive untersucht. Hierbei wurde die Plattform Suno gewählt, mit der ein vollständiger Song erstellt wurde. Es wurden hierfür außerdem ChatGPT (OpenAI, 2026) verwendet, um hierfür einen Songtext und Prompts zur Stilbeschreibung der Musik generieren zu lassen, und diese eigenständig anpassen zu können. Ab diesem Punkt wurde der Prozess zur Musikerstellung vollständig dokumentiert. Besonders standen hierbei die eigenen kreativen Entscheidungen und künstlerischen Freiheiten während des Produktionsablaufes im Vordergrund. Außerdem lag der Fokus der Beobachtung auf der wahrgenommenen Kontrolle über das Ergebnis. Darüber hinaus wurden weitere Funktionen der KI-Plattform aufgezeigt, die beim Fallbeispiel nicht in Anspruch genommen wurden. Dadurch konnte ein umfassendes Bild der Einsatzmöglichkeiten, sowie der Grenzen verschiedener KI-Funktionen innerhalb des kreativen Produktionsprozesses gewonnen werden. Im anschließenden Kapitel der Diskussion wurden die gesammelten Ergebnisse der Fallstudie systematisch analysiert und mit Merkmalen herkömmlicher Musikproduktion verglichen (Stake, 2010). Hierdurch konnten kreative Aspekte herausgearbeitet, verglichen, kritisch beleuchtet und hinsichtlich ihres Einflusses durch den KI-Einsatz differenziert dargelegt werden. Ziel war es, herauszufinden, welche konkreten Veränderungen sich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf die individuelle Kreativität, den Grad der künstlerischen Einflussnahme sowie das Gesamtverständnis von Kreativität in der Musikproduktion ergeben.

Ergänzend zur Fallstudie diente die Literaturrecherche zur theoretischen Fundierung der Arbeit, sowie der Kontextualisierung der empirischen Ergebnisse (Flick et al., 1995). Sie umfasste sowohl wissenschaftlich als auch praxisorientierte Quellen, darunter Bücher, Buchkapitel, Fachzeitschriften, Konferenzbeiträge und ausgewählte Blog-Posts. Zur Beantwortung der zweiten und dritten Unterfrage wurde als methodisches Vorgehen nach den Vorgaben von Krippendorff (2019) eine strukturierte Literatur- und Dokumentenanalyse gewählt, da dadurch eine systematische und vergleichende Bewertung bestehender normativer Rahmenbedingungen ermöglicht wurde. Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die herkömmliche Form der Musikerstellung konnte somit aufschlussreich anhand der einzelnen Produktionsphasen analysiert werden. Ebenso ermöglichte dies bei der darauffolgenden Betrachtung und Auswertung der ethischen Aspekte eine differenzierte Ableitung potenzieller Herausforderungen und Handlungsbedarfe. Diese ergaben sich mitunter aus der Aufarbeitung des theoretischen Kapitels und ermöglichten so, in Kombination von weiterer Literaturarbeit, ein umfassendes Verständnis für die auftretenden ethischen Fragestellungen. Die Recherche erfolgte über ausgewählte Datenbanken und Plattformen (Google Scholar, Perplexity, SciSpace Connected Papers, ResearchGate, Google-Suche). Der Fokus der verwendeten Literatur lag hierbei meist auf englischsprachigen Publikationen, da ein Großteil der aktuellen wissenschaftlichen und praxisnahen Diskussionen zur Thematik vorwiegend in internationalen, insbesondere englischsprachigen Fachpublikationen dokumentiert ist. Dies ermöglichte einen breiteren Zugang zu bestehenden relevanten Erkenntnissen und Perspektiven. Als weiteres Einschlusskriterium galt selbstverständlich die thematische Relevanz zur Forschungsfrage (Flick et al., 1995). Es wurde allerdings auch darauf geachtet, dass die ausgewählten Quellen eine gewisse Vielfalt aufweisen, um unterschiedliche Ansätze und Argumentationslinien im Kontext von KI und Musikproduktion angemessen berücksichtigen zu können. Außerdem wurden ausschließlich vertrauenswürdige und wissenschaftlich fundierte Quellen berücksichtigt. Veröffentlichungen, die inhaltlich veraltet waren oder den aktuellen Stand der KI-Entwicklung nicht mehr abbildeten, wurden ausgeschlossen.

Alle Daten, sowohl aus der Literaturarbeit als auch der Fallstudie, wurden in digitaler Form gespeichert und systematisch organisiert. Die Dokumentation der einzelnen Forschungsschritte sowie der verwendeten Materialien erfolgte transparent, um die Nachvollziehbarkeit des methodischen Vorgehens zu gewährleisten. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2019). Dabei wurden verschiedene Elemente kombiniert, um sowohl zentrale Themenfelder zu identifizieren als auch inhaltliche Bedeutungen zu vertiefen. Die Kategorienbildung erfolgte in einem iterativen Prozess, der

sowohl theoretische Konzepte (z. B. Kreativität, Autorschaft, Rollenwandel, Ethik) als auch empirisch gewonnene Beobachtungen integrierte. Die Analyse war dabei regelgeleitet und transparent dokumentiert.

Die Gütekriterien qualitativer Forschung nach Flick (2004) wurden eingehalten, da die einzelnen Schritte der Datenerhebung, -auswertung und -dokumentation sorgfältig und nachvollziehbar dargelegt wurden. Dadurch ist die notwendige Transparenz gegeben, um die wissenschaftliche Integrität der Arbeit gewährleisten zu können. Die Verwendung eines standardisierten Fragenkataloges trägt zur Reichweite der Forschung bei, da eine Wiederholung der Durchführung vergleichbare Ergebnisse hervorbringen würde. Das regelgeleitete und strukturierte Vorgehen der Forschung, inklusive dem Diskussionsteil, hielt sich konsequent an die Vorgaben der Intersubjektivität. Demnach kamen Interpretationen und Schlussfolgerungen stets nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien, gestützt von Beispielen und Theorien zustande.

4 Forschungsergebnisse

4.1 Fallstudie: Vollständige Musikgenerierung mit der Plattform SUNO

Vollständig KI-generierte Musik stellt einen eigenständigen Anwendungsbereich innerhalb der KI-gestützten Musikproduktion dar. Um den Einfluss der generativen Musikerstellung auf die künstlerischen Prozesse und die eigene Kreativität besser verstehen zu können, wurde eine explorative Fallstudie anhand der Plattform Suno durchgeführt. Für die Analyse wurde die zum Zeitpunkt der Untersuchung, aktuellste Version V5 verwendet, welche nur kostenpflichtig durch ein Abonnentenmodell zur Verfügung steht.

Um mit Suno Musik zu erstellen, ruft man die entsprechende Website auf und richtet einen Account ein. Nach dem erfolgreichen Login gelangt man zur Startseite, die eine klare und intuitive Benutzeroberfläche bietet. Auf der linken Seite befinden sich die allgemeinen Menüpunkte, mit welchen man durch die verschiedenen Funktionen der Anwendung navigieren kann. Auf der Hauptseite liegt der Fokus bereits zu einem großen Teil auf Community-Inhalte. Empfohlene und beliebte KI-Songs können hier angehört, bewertet und, sofern es von Erstellern zugelassen wurde, weiterverwendet werden. Dadurch ist es möglich, Musik von Anderen als Basis für eigene Remixe zu nutzen und neue Variationen zu erstellen. Um ein neues Lied mit Suno generieren zu lassen, navigiert man zum Menüpunkt „Create“. Anschließend kann man grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Modi wählen. Im „Simple Mode“ gibt

der Nutzer lediglich eine kurze Beschreibung oder Stichwörter ein, woraufhin die KI daraus automatisch ein komplettes Musikstück generiert. Zusätzlich gibt es hierbei die Auswahlmöglichkeit, ob das Stück ausschließlich instrumental sein soll. Darüber hinaus werden Schlagwörter vorgeschlagen, die im Prompt verwendet werden können, um die musikalische Stilrichtung des Songs präziser festzulegen. Beispiele hierfür sind „Synth Pop“, „Acoustic“, „Upbeat“ oder „Cinematic“. Diese Begriffe repräsentieren bestimmte Genres, spezifische Klangwelten, Tempi oder atmosphärische Eigenschaften. Eine weitere Funktion, die Suno zur Generierung von Musik bietet, ist das automatische Erzeugen von zufälligen Text-Prompts. Hierdurch entstehen Beschreibungen wie „ein energiegeladener spiritueller Hip-Hop-Song über Sommergewitter“ oder „grooviger Bass-House-Song über große Träume“. Diese zufallsbasierten Vorschläge können als Basis für weitere individuelle Anpassungen genutzt, oder direkt zur Generierung zweier neuer Musikstücke verwendet werden. Im sogenannten „Custom Mode“ steht dem Nutzer ein erweitertes Interface zur Verfügung, das weitere Funktionen bietet und es somit ermöglicht, detaillierte Vorgaben festzulegen.

Um die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zur Musikgenerierung hinsichtlich ihrer kreativen Aspekte ausführlich analysieren zu können, wurde im Rahmen der Fallstudie das Musikstück im benutzerdefinierten Modus erstellt. Zu Beginn wurden Angaben gemacht, um einen Songtext von Suno erstellen zu lassen. Hierfür können eigene Lyrics oder eine Beschreibung der gewünschten Inhalte, in das entsprechende Feld eingegeben werden. Für das Fallbeispiel wurde ein eigener Songtext verwendet. Dieser wurde im Vorhinein mithilfe von ChatGPT erstellt. Dadurch können die Lyrics in Suno in ihrer Stilistik und musikalischen Ausdrucksform genauer spezifiziert werden. Wenn man sich für die Verwendung eines eigenen Musiktextes entscheidet, ist es zu empfehlen, sich hierbei an klare Strukturen wie Strophen, Refrain und Bridge zu halten. Dadurch kann die KI gewünschte Vorstellungen zum Arrangement besser umsetzen (Foster, 2024). Mit Anweisungen in eckigen Klammern wurden individuelle Vorgaben zur Stimmung, zum Gesangsstil und bereits zur Instrumentierung vorgenommen. Dadurch ist folgender Liedtext entstanden, der in die Musikgenerierung von Suno implementiert wurde:

[short instrumental intro]

[Strophe 1]

Wenn der Frühling mich mit Farben weckt,
die Sonne mein Gesicht neu entdeckt,
geh ich raus, barfuß durch das Gras,
alles fühlt sich leicht an, ich fühle den Spaß.
Doch manchmal bringt der Regen mich zum Steh'n,
graue Wolken lassen Zweifel wehen,
ich frier' ein bisschen trotz Blütenmeer,
doch hoff' ich, dass es bald besser wird, so sehr.

[Refrain]

Ich zieh' durch alle Jahreszeiten,
nehm die Höhen und die Kleinigkeiten,
mal lach ich laut, mal fühl ich mich klein,
doch jeder Tag lädt mich neu ein.
Zwischen Sonne, Sturm und Schnee
lern ich, wie ich weitergeh,
jede Saison ein neues Kapitel,
mein Herz schlägt mit dem Takt der Titel.

[Strophe 2]

Der Sommer bringt mir Licht und Mut,
Eis in der Hand, ich fühl mich gut,
lange Nächte, Musik im Wind,
ich vergess', wie alt wir eigentlich sind.
Doch die Hitze macht mich manchmal leer,
durch schlaflose Nächte kann ich nicht mehr,
der Schweiß klebt mir die Träume zu,
ich such im Schatten ein bisschen Ruh.

[Refrain]

Ich zieh' durch alle Jahreszeiten,
nehm die Höhen und die Kleinigkeiten,
mal lach ich laut, mal fühl ich mich klein,
doch jeder Tag lädt mich neu ein.

Zwischen Sonne, Sturm und Schnee
lern ich, wie ich weitergeh,
jede Saison ein neues Kapitel,
mein Herz schlägt mit dem Takt der Titel

[Strophe 3]

Der Herbst malt Gold auf jeden Baum,
ich lauf durch Blätter wie durch 'nen Traum,
warmer Tee, ein stiller Moment,
weil die Welt jetzt langsamer brennt.
Doch der Nebel zieht mir die Sicht,
die Dunkelheit frisst mir das Licht,
die Tage werden plötzlich schwer,
und ich vermiss den Sommer sehr.

[Refrain]

Ich zieh' durch alle Jahreszeiten,
nehm die Höhen und die Kleinigkeiten,
mal lach ich laut, mal fühl ich mich klein,
doch jeder Tag lädt mich neu ein.
Zwischen Sonne, Sturm und Schnee
lern ich, wie ich weitergeh,
jede Saison ein neues Kapitel,
mein Herz schlägt mit dem Takt der Titel.

[Strophe 4]

Der Winter legt mir Schnee vors Haus,
die Welt sieht wie aus Watte aus,
Kerzenlicht und ruhiger Klang,
ich atme langsam, halte kurz an.
Doch die Kälte kriecht mir ins Herz,
frühe Nächte, ein dunkler Schmerz,
ich fühl mich oft so klein und allein,
doch tief drin weiß ich: Das darf mal sein.

[percussion break]

[Bridge] [*build up*] (*shorter phrasing; raise anticipation*)

Vom Blütenmeer bis zum Sommerwind,
von gold'nen Blättern, die fallend sind,
durch kalte Nächte aus Schnee und Eis
nehm ich mein Leben Schritt für Schritt in Kreis.

Jede Zeit hat ihr Licht und ihr Grau,
ihren Himmel voll Sterne und Regen im Blau,
doch egal, wohin die Reise mich zieht,
ich lern aus allem, was mir geschieht.

[*epic drop*]

[Refrain] [*big finish*] [*high energy*]

Ich zieh' durch alle Jahreszeiten,
nehm die Höhen und die Kleinigkeiten,
mal lach ich laut, mal fühl ich mich klein,
doch jeder Tag lädt mich neu ein.

Zwischen Sonne, Sturm und Schnee
lern ich, wie ich weitergeh,
jede Saison ein neues Kapitel,
mein Herz schlägt mit dem Takt der Titel.

Im nächsten Schritt wurde der Prompt zur musikalischen Ausgestaltung, sowie der Zuweisung bestimmter Parameter wie Genre, Tempo und der gewünschten Atmosphäre formuliert. Wie im Simple Mode, können im entsprechenden Textfeld stilistische Vorgaben zur Instrumentierung und Stimmung getroffen werden. Ein zufriedenstellendes Endergebnis, welches die eigenen Wunschvorstellungen erfüllt, hängt maßgeblich von der Präzision und Spezifität des Prompts ab (Foster, 2024). Daher wurden für das Fallbeispiel detaillierte und klare Angaben verwendet, um eine größtmögliche Übereinstimmung zwischen der generierten Musik und den intendierten kreativen Vorstellungen zu gewährleisten. Für den generierten Song sollte es sich um eine Mischung aus Pop und Rap handeln, wobei das Tempo als moderat festgelegt und eine dynamisch-emotionale Atmosphäre angestrebt wurde. Die Strophen sollten von einer männlichen Stimme gerappt werden, während der Refrain von einer Frau gesungen sein sollte. Zudem wurden spezifische Wünsche bezüglich der Instrumentierung, wie der Einsatz von synthetischen Beats, melodischer Gitarrenbegleitung und rhythmischen Rap-Parts formuliert.

Die Stimmung sollte durch eine Mischung aus energetischer, fröhlicher Hoffnung und nachdenklicher Melancholie geprägt sein. Folgende Angaben wurden schließlich in dieser Form in das Eingabefeld übertragen und bildeten die Grundlage für den darauf basierenden automatisierten Kompositionsprozess:

German pop-rap song with moderate tempo and a dynamic, emotional atmosphere. Modern production featuring synthetic beats, melodic guitar accompaniment, and rhythmic rap sections. Verses are performed by a male rap vocal with smooth, expressive flow. Chorus is sung by a female vocal, melodic and catchy, uplifting and emotional. Verses feel reflective and slightly melancholic, while the chorus feels energetic, hopeful, and joyful. Strong contrast between thoughtful melancholy and bright optimism. Radio-friendly, modern sound with intimate yet powerful vocal delivery.

Unter dem Menüpunkt der erweiterten Optionen wurden weitere Anpassungen vorgenommen. Suno bietet hier die Möglichkeit, weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Generierung festzulegen. Die Wahl der gewünschten Gesangsstimme wurde ignoriert, da dies bereits im Text-Prompt explizit definiert wurde. Die Option, bestimmte Genres und stilistische Merkmale gezielt auszuschließen, wurde ebenso nicht in Anspruch genommen. Durch den Regler mit der Beschreibung „Weirdness“ kann der Grad an musikalischer Originalität und experimentellen Elementen im generierten Song beeinflusst werden. Ein höherer Wert führt hierbei zu ungewöhnlicheren und weniger konventionellen Kompositionen. Auf welcher Art und Weise dies allerdings geschieht, entscheidet allerdings die KI. Individuelle Anpassungen nach eigenen Vorstellungen sind hierbei nicht möglich. Für das Fallbeispiel wurde der Weirdness-Regler auf ein mittleres Niveau eingestellt, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kreativer Originalität und musikalischer Zugänglichkeit sicherzustellen. Ein weiterer Parameter mit der Bezeichnung „Style Influence“ definiert, wie stark sich die Künstliche Intelligenz bei der Generierung an die stilistischen Vorgaben der Prompts hält. Da es gewollt war, dass die kreativen und künstlerischen Entscheidungen vom Menschen, und nicht von der KI getroffen wird, wurde der entsprechende Regler auf einen hohen Wert gesetzt, wodurch sich die KI bei der Umsetzung stark an die im Prompt vorgegebenen stilistischen Merkmale orientiert hat.

Suno bietet einer derartigen Generierung von Musik weitere individuelle Anpassungsmöglichkeiten, die allerdings bei dem Fallbeispiel nicht in Anspruch genommen wurden. Zum einen kann Audio in den Prozess implementiert werden, um die generierte Musik

gezielt an bestehende Klangbeispiele anzupassen. Außerdem können Nutzer sogenannte Personas erstellen, indem sie charakteristische Merkmale basierend auf bereits generierter Musik speichern. Diese können anschließend genutzt werden, um Musikstücke gezielt mit individuellen Klangeigenschaften zu versehen. Zusätzlich hierzu, kann bei der Erstellung eines neuen Songs, eine Playlist eigener Musik integriert werden. Hierbei wird, ähnlich wie bei den Personas, eine bestimmte Stilistik bei der Generierung als Referenz herangezogen.

Für das Fallbeispiel wurde das Lied noch mit einem Titel versehen und konnte anschließend durch einen Klick auf das Feld „Create“ automatisch von der Künstlichen Intelligenz erstellt werden. Suno entwickelte daraufhin zwei Versionen von Musikstücken mit einer Dauer von 3:31 und 3:19 Minuten, die sich in ihrer musikalischen Ausgestaltung leicht voneinander unterschieden, dabei aber die stilistischen und inhaltlichen Vorgaben des jeweiligen Prompts zu einem Großteil einhalten. Der einzige Aspekt, bei dem sich die generierten Lieder nicht vollständig an die Vorgaben hielten, war die Umsetzung der Gesangs- und Rapstimmen. Die Verse sollten von einer männlichen Stimme gerappt werden und der Refrain wurde von einer weiblichen Gesangsstimme erwartet. Jedoch wechselten die generierten Stimmen während der Parts, sodass beide Stimmen die Strophen und den Chorus sangen. Abgesehen davon war das Ergebnis eine überaus stimmige Umsetzung der vorgegebenen Parameter, wobei sowohl musikalische Struktur als auch thematische Ausrichtungen beibehalten wurden. Darüber hinaus liefern beide Songs auch eine überaus beeindruckende klangliche Qualität, die selbst professionellen Standards nahekommen.

Suno bietet ab diesem Punkt weitere Möglichkeiten die generierten Songs nachträglich zu bearbeiten. Mit der „Extend“-Funktion können Lieder beispielsweise nachträglich verlängert werden. Durch die Option „Remix/Edit“ wird es ermöglicht, bestehende Musikstücke neu zu interpretieren und ihnen eine veränderte Struktur oder Instrumentierung zu geben. Diese und weitere nachträgliche Bearbeitungen wurden allerdings im Rahmen der Fallstudie nicht durchgeführt, werden allerdings im folgenden Kapitel der Diskussionen berücksichtigt, um die Potenziale und Limitierungen der kreativen Modifikation KI-generierter Musik umfassend zu reflektieren.

4.2 Künstliche Intelligenz in Teilprozessen der Musikproduktion

Neben der vollständig automatisierten Generierung von Musik, kann künstliche Intelligenz auch gezielt bei modernen Musikproduktion eingesetzt werden. Hierbei tritt KI in unterschiedlichen Formen und Funktionsweisen auf, die in den verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses

Anwendung finden. Diese Tools, die meist als Plugins in DAWs integriert werden, übernehmen Aufgaben wie Harmonieanalyse, Pattern-Einstellungen, liefern Vorschläge zu Arrangements oder bieten Hilfestellungen für technische Bearbeitungen beim Mixing und Mastering. Sie geben hierbei beispielsweise Empfehlungen für Pegel- und Equalizer-Einstellungen oder Effekte (Stammer, 2024). Anwendungen wie diese kommen während moderner Produktionsprozesse zunehmend zum Einsatz. Die Implementierung dieser Systeme verändert bestehende Arbeitsabläufe, beeinflusst herkömmliche Rollenverteilungen und führt zu neuen Kooperationsformen zwischen Mensch und Maschine (Frierer et al., 2023). Die Frage, die sich hierbei stellt, ist welchen Einfluss diese Technologien auf den kreativen Aspekt heutiger Musikproduktionen haben. Diese Systeme sollen den Produktionsablauf effizienter und flexibler gestalten, prägen hierbei allerdings auch kreative Entscheidungsprozesse auf unterschiedliche Weise. Daher werden im Folgenden die unterschiedlichen Formen und Anwendungsbereiche von Künstlicher Intelligenz während der Produktionsprozesse von Musik im Hinblick auf die neu entstehenden Mensch-KI-Arbeitsverteilungen und Rollenbildern, sowie den damit verbundenen kreativen Implikationen analysiert.

4.2.1 Komposition und Arrangement

KI-basierte Kompositions-Tools wie Scaler 3 und Orb Composer funktionieren auf Basis von musikalischen Parametern wie Harmonik, Rhythmik und Melodieverläufen. Auf dieser Grundlage können sie Vorschläge für Akkordfolgen, Melodievariationen oder rhythmische Muster generieren, die sich stilistisch an bestimmten Genres oder Referenzwerken orientieren. Im Bereich des Arrangements wird KI eingesetzt, um musikalische Strukturen zu analysieren und zu optimieren. Algorithmen geben darauf basierend Empfehlungen zur Instrumentierung, Dynamik oder formalen Gliederung. Auch das automatische Erstellen oder Variieren von Songstrukturen, wie etwa Strophe, Refrain und Bridge, ist Teil moderner KI-gestützter Produktionswerkzeuge (Stammer, 2024). Anwendungen wie diese können dafür verwendet werden, um den kreativen Prozess der musikalischen Ideenfindung vollständig an die KI zu delegieren. Allerdings liefern Technologien wie diese auch Inspirationsquellen und benutzerdefinierte Präferenzen, die als Ausgangspunkt für weitere kreative Entwicklungen für Musiker dienen, sodass der Mensch weiterhin für den künstlerischen Aspekt verantwortlich bleibt. Außerdem erleichtern derartige Anwendungen den Prozess der Noteneingabe, wodurch es ermöglicht wird, ohne tiefgehendes musikalisches Theoriewissen Musik erstellen zu können. Durch diese Tools verändert sich der Kompositions- und Arrangement-Prozess dahingehend, dass kreative Entscheidungen stärker dialogisch zwischen Mensch und System entstehen. KI

fungiert dabei als interaktiver Impulsgeber, der musikalische Möglichkeiten aufzeigt (Vengathattil, 2025). Dies ist insbesondere während kreativer Blockaden hilfreich. Andererseits beeinträchtigen derartige Ansätze menschliche Kreativität hierbei, da das eigene Hervorbringen von musikalischen Grundideen reduziert wird. Künstlerische Originalität und schöpferische Impulse können dadurch zugunsten algorithmischer Vorschläge abgeschwächt werden. Kreativität äußert sich hierbei stärker in der Auswahl, Weiterentwicklung und individuellen Ausgestaltung (Fu et al., 2025). Die Arbeit mit KI-basierten Anwendungen kann allerdings auch zu einer Erweiterung der eigenen kompositorischen Perspektiven führen. Durch den Einsatz dieser Tools können Produzenten musikalische Lösungen kennenlernen, die außerhalb ihrer gewohnten stilistischen oder theoretischen Denkweisen liegen. KI-Systeme sind nicht an persönliche Vorlieben oder Routinen gebunden und können alternative musikalische Ansätze vorschlagen. Dies erweitert den kreativen Horizont und begünstigt eine reflektierte Auseinandersetzung mit eigenen kompositorischen Entscheidungen. Im Arrangement-Prozess kann KI helfen, komplexe musikalische Strukturen zu analysieren und zu ordnen. Vorschläge zur formalen Gliederung, Instrumentierung oder Dynamik unterstützen einen systematischeren Aufbau von Musikstücken. Dadurch wird der kreative Prozess stärker strukturiert, ohne zwangsläufig eingeschränkt zu werden. Produzenten können sich gezielt mit der Wirkung einzelner Strukturentscheidungen auseinandersetzen und diese bewusst modifizieren (Frierler et al., 2023).

4.2.2 Klangerzeugung und Sounddesign

Ein wesentlicher Anwendungsbereich von KI in der Musikproduktion liegt in der Klangerzeugung und im Sounddesign. KI-basierte Instrumente und Plugins wie *Google's Magenta Studio*, *Emergent Drums* oder *Captain Plugins* nutzen maschinelles Lernen, um neue Klänge zu erzeugen oder bestehende Klänge zu analysieren und zu variieren. Im Gegensatz zu klassischen Synthesizern, die auf festen Algorithmen oder physikalischen Modellen basieren, können KI-Systeme aus großen Datensätzen lernen und daraus neuartige Klangstrukturen ableiten (Zhu et al., 2023). Für Musiker bedeutet dies eine deutliche Erweiterung des verfügbaren klanglichen Repertoires. Kreativität äußert sich dabei in der Auswahl, Modifikation und kontextuellen Einbettung dieser neuen Klangmöglichkeiten. KI-gestützte Synthesizer analysieren umfangreiche Klangbibliotheken und ermöglichen es, Klänge durch semantische Beschreibungen oder intuitive Parametersteuerung zu formen. Anstatt technische Details wie Hüllkurven oder Filter manuell einzustellen, können gewünschte Klangeigenschaften wie etwa „warm“, „dynamisch“ oder „aggressiv“ angegeben werden. Die KI übersetzt diese Vorgaben in

konkrete klangliche Ergebnisse. Dadurch verschiebt sich der kreative Fokus weg von der technischen Umsetzung hin zur klangästhetischen Entscheidung (Frierler et al., 2023).

Darüber hinaus wird KI im Bereich der Sample-Erstellung eingesetzt. Algorithmen können kurze Klangfragmente analysieren und daraus neue Variationen generieren, die sich stilistisch an bestehenden Sounds orientieren. Dies ermöglicht eine effizientere Erstellung individueller Klangwelten und reduziert den Aufwand für zeitintensive manuelle Audibearbeitung (Stammer, 2024).

Traditionelles Sounddesign erfordert ein tiefgehendes Verständnis technischer Parameter wie Oszillatoren, Filter, Modulationen oder Signalflüsse. KI-gestützte Tools abstrahieren diese technischen Ebenen zunehmend und ersetzen sie durch semantische oder intuitive Steuerungsformen. Kreative Entscheidungen werden dadurch weniger auf der Ebene technischer Detailarbeit getroffen, sondern stärker auf einer konzeptionellen und ästhetischen Form gebracht. Der kreative Prozess wird somit zugänglicher und stärker auf das gewünschte klangliche Ergebnis ausgerichtet (L. Wang et al., 2023). Da KI-Systeme schnell neue Klangvarianten generieren können, begünstigen sie zudem einen explorativen Umgang mit dem Sounddesign. Unterschiedliche klangliche Richtungen können ausprobiert, verglichen und verworfen werden, ohne hohen zeitlichen Aufwand zu betreiben. Der kreative Prozess wird dadurch weniger linear und stärker iterativ. Zufällige oder unerwartete Klangresultate können als Inspirationsquelle dienen und neue kreative Impulse auslösen (Zhou, 2025). Ähnlich wie bei der Komposition und dem Arrangement verschiebt sich die digitale Erstellung von Sounds und Instrumenten durch KI-Tools zu einer kuratorischen Aufgabe. Anstelle der vollständigen manuellen Gestaltung einzelner Klänge, wird KI-generiertes Material ausgewählt, bewertet und verfeinert. Folglich manifestiert sich Kreativität somit stärker in der ästhetischen Beurteilung und der folgenden Weiterbearbeitung der gelieferten Ergebnisse (Fu et al., 2025). Die finale Ausgestaltung der Instrumente und Sounds bleibt bei der Verantwortung und künstlerischen Autonomie des Menschen. Die Fähigkeit, ohne jegliche technologischen Vorgaben musikalische Ideen umzusetzen geht hier allerdings verloren. Außerdem besteht die Gefahr, dass häufig genutzte KI-Modelle zu ähnlichen klanglichen Ergebnissen führen. Obwohl KI-gestützte Sounddesign-Werkzeuge neue experimentelle Möglichkeiten und Arbeitsweisen eröffnen, führen sie aufgrund der Standardisierung und Wiederverwendung vortrainierter Modelle häufig zu identischen Klangmustern (Vengathattil, 2025).

4.2.3 Stimmen und Gesangsbearbeitung

Ein weiterer bedeutender Einsatzbereich von KI ist die Verarbeitung und Generierung von Stimmen. KI-Systeme können Gesangsaufnahmen analysieren, synthetisieren und somit gezielt verändern. In der Musikproduktion werden solche Technologien unter anderem zur Tonhöhenkorrektur, zur Stimmmodellierung oder zur Simulation menschlicher Stimmen eingesetzt. KI-gestützte Vocal-Tools gehen dabei über klassische Auto-Tune- oder Pitch-Correction-Software hinaus. Sie sind in der Lage, Gesangsdaten kontextsensitiv zu interpretieren und musikalisch kohärente Korrekturen vorzunehmen (Frierer et al., 2023). Beispielsweise erkennt KI melodische Phrasen, Stilmerkmale oder emotionale Ausdrucksformen und passt die Bearbeitung entsprechend an. Dadurch wirken Korrekturen oft natürlicher und weniger mechanisch als bei rein regelbasierten Systemen (Vengathattil, 2025). Darüber hinaus können KI-Systeme Stimmen eines bestehenden Gesangs so verändern, dass es klingt, als hätte eine andere Person gesungen. Durch das Klonen von Stimmen ist es möglich, den Gesang bekannter Künstler authentisch zu imitieren. Auf diese Funktion hat sich zum Beispiel die Plattform *lalals.com* spezialisiert. Außerdem kann mithilfe von generativen Modellen authentischer Gesang am Computer erzeugt werden. Wie bei der Erstellung von Sounds und Instrumenten werden bei dieser Methode die Noten in die Pianorolle der DAW eingefügt und anschließend Songtexte hinzugefügt. Dies wird durch Programme wie *Synthesizer V* oder *Ace Studio* möglich. Wo zuvor Resultate häufig noch künstlich und monoton geklungen hatten, führen heutige KI-basierte Systeme zu überraschend natürlichen und ausdrucksstarken Ergebnissen (Stammer, 2024). Auch Mehrstimmigkeit oder Choreffekte lassen sich mithilfe von KI effizient erzeugen, indem einzelne Gesangsstimmen synthetisch ergänzt oder variiert werden. Die Stimme wird dadurch nicht mehr ausschließlich als reine auditive Aufzeichnung menschlicher Performance verstanden, sondern kann vielmehr, als flexibles und gestaltbares Instrument betrachtet werden. Dies führt zu völlig neuen kreativen Möglichkeiten und Ausdrucksformen (Vengathattil, 2025). Diese Ansätze transformieren die kreativen Aspekte der Gesangsproduktion. Der technische Aufwand wird deutlich reduziert, während sich neue experimentelle und gestalterische Möglichkeiten eröffnen. Menschliche Gesangsaufnahmen können mit dieser Technologie vollständig abgelöst werden. Diese Quelle des künstlerischen Gestaltungsprozesses wird bei diesem Vorgehen in andere Phasen der Produktion verlagert, wirft allerdings auch Fragen über die Authentizität und Urheberschaft auf, die in späteren Kapiteln behandelt werden. So finden Faktoren der kreativen Arbeit zunehmend während der digitalen Kompositions- und Bearbeitungsphase durch Produzenten und weniger von Interpreten selbst statt.

4.2.4 Audioverarbeitung und -optimierung

Des Weiteren wird KI zunehmend zur automatisierten Audioverarbeitung und Optimierung eingesetzt. In diesem Bereich analysieren Algorithmen Audiosignale in Echtzeit, um technische Probleme zu erkennen und zu beheben. Typische Anwendungsfelder sind Rauschunterdrückung, Entzerrung, Dynamikbearbeitung oder die Wiederherstellung beschädigter Audiodaten. Zu Anwendungen wie diesen gehören Programme wie etwa *iZotope RX*, *Adobe Podcast* und das *Pure Bundle*. Im Vergleich zu traditionellen Audioeffekten, die auf festgelegten Parametern beruhen, arbeiten diese KI-Systeme adaptiv. Sie erkennen beispielsweise störende Nebengeräusche, Übersteuerungen oder ungewollte Resonanzen und passen ihre Bearbeitung dynamisch an das jeweilige Audiosignal an. Dadurch wird die Bearbeitung effizienter und erfordert weniger manuelle Eingriffe. Besonders im Bereich der Nachbearbeitung von Aufnahmen, etwa bei Gesang oder akustischen Instrumenten, erleichtert KI den Produktionsprozess erheblich (Frieler et al., 2023). Technische Fehler während der Audioaufnahme lassen sich nicht immer vermeiden. Vor allem bei Live-Konzertaufnahmen nimmt die anschließende Bearbeitung der Tonspuren erheblichen Aufwand in Anspruch. KI-basierte Tools bieten hier eine signifikante Zeitersparnis und Qualitätsverbesserung. Produzenten können sich dadurch stärker auf kreative Entscheidungen konzentrieren, während zeitaufwendige technische Korrekturen automatisiert im Hintergrund erfolgen (Stammer, 2024). Da KI-Systeme Audiosignale adaptiv analysieren und bearbeiten, lassen sich Bearbeitungsschritte schneller rückgängig machen oder variieren. Dies erhöht die Flexibilität und Experimentierfreudigkeit, da verschiedene Klangoptionen schnell und einfach ohne permanente Auswirkungen getestet werden können. Diese Möglichkeit, unterschiedliche Bearbeitungsvarianten effizient zu vergleichen, fördert wie bei der Klangerzeugung und dem Sounddesign, explorative Arbeitsweisen und unterstützt einen spielerischen Umgang mit dem Klangmaterial (Ronchini et al., 2025). Während traditionelle Audioverarbeitung oft detaillierte manuelle Eingriffe erfordert, verlagert sich die kreative Tätigkeit bei KI-gestützten Tools zunehmend auf die Definition von Zielvorstellungen. Es wird weniger über einzelne technische Parameter entschieden, sondern vielmehr über die gewünschten klanglichen Ergebnisse, wie etwa Transparenz, Wärme oder Präsenz. Kreativität äußert sich somit stärker in der Formulierung ästhetischer Ziele und in der Auswahl geeigneter Bearbeitungsansätze, während die technische Umsetzung automatisiert erfolgt (Frieler et al., 2023).

4.2.5 Mixing und Mastering

Im Mixing und Mastering hat sich KI als unterstützendes Werkzeug etabliert, das komplexe technische Bearbeitungen am Audiomaterial durch automatisierte Kompressoren, Equalizer, Delays und Co. vereinfacht und beschleunigt. Beispiele hierfür sind etwa die Tools von *Pure Bundle*, *Neutron* und *iZotope Ozone*. KI-gestützte Anwendungen analysieren einzelne Spuren sowie den Gesamtmix und schlagen die besten Einstellungen bezüglich Dynamik, Panorama oder Frequenzbalance vor. Hierbei werden Effekte und Bearbeitungsmöglichkeiten geboten, die bislang gar nicht möglich gewesen wären. Dabei orientieren sich die Algorithmen an Referenztracks oder gelernten Mustern aus professionell produzierten Musikstücken (Frieler et al., 2023). Plattformen wie *Landr* gehen einen Schritt weiter und ermöglichen es die letzte Phase der Musikproduktion vollständig an die Künstliche Intelligenz abzugeben. Hierbei wird das Mastering uneingeschränkt von der KI durchgeführt. Kreative Entscheidungen sind bei diesem Ansatz nur bedingt möglich. Einzelne Parameter ermöglichen es, Stil und Lautheit oder Klangcharakteristiken wie warm, balanced und offen einzustellen. Detaillierte Optionen sind bei dieser Methode allerdings sehr limitiert, wodurch auch künstlerische Gestaltungsfreiheiten eingeschränkt werden (Frieler et al., 2023). Das Integrieren von KI-basierten Mixing- und Mastering Plugin in die DAW bietet einen Mittelweg, bei dem Nutzer weiterhin gezielt in die Bearbeitung eingreifen und die Vorschläge der KI individuell anpassen können. Diese neue Arbeitsweise senkt die Einstiegshürde für weniger erfahrene Produzenten und ermöglicht schnell verwertbare Ergebnisse. Beim Mixing und Mastering handelt es sich in erster Linie um iterative Optimierungsprozesse, bei denen festgelegte Einstellungen an Kompressoren und Equalizer vorgenommen werden, um einen ausgewogenen und hochwertigen Klang zu erreichen. Die künstliche Intelligenz übernimmt hierbei einen Großteil der repetitiven technischen Analyse und schlägt automatisiert Optimierungen für ein standardisiertes Ergebnis vor. Diese Entlastung ermöglicht es Produzenten, ihre kreative Kapazität stärker auf musikalische und künstlerisch-stilistische Aspekte zu richten, anstatt sich primär mit technischen Problemlösungen beschäftigen zu müssen. So kann mehr Zeit für experimentelle Herangehensweisen in Bezug auf Reverb, Verzerrer oder Modulationseffekte aufgebracht werden (Stammer, 2024). Darüber hinaus verändert sich die Rolle des Menschen im Produktionsprozess. Während früher umfangreiche technische Expertise erforderlich war, um professionelle Mixing- und Mastering-Ergebnisse zu erzielen, verschiebt sich auch hier die kreative Tätigkeit auf kuratierende Aufgaben. Dies ermöglicht auch weniger erfahrenen Produzenten den Zugang zu professionellen Klangergebnissen, da Kreativität nicht mehr durch technische Hürden eingeschränkt wird. Allerdings führt dies, wie schon in den vorherigen

Phasen der Musikproduktion, zu einer Veränderung der Rolle des Menschen. Kreativität äußert sich dabei weniger in der direkten Steuerung einzelner Parameter, sondern in der Auswahl, Bewertung und Anpassung der von der KI vorgeschlagenen Ergebnisse (Fu et al., 2025).

4.3 Ethische Fragestellungen

4.3.1 Authentizität und künstlerische Integrität

Der Einsatz von KI in der Musikproduktion wirft grundlegende Fragen nach der Echtheit und dem künstlerischen Wert musikalischer Werke auf. Traditionell wird Musik als Ausdruck menschlicher Erfahrung, Emotion und Intention verstanden. KI-generierte Musik allerdings entsteht auf Basis algorithmischer Mustererkennung und statistischer Wahrscheinlichkeiten, die aus bestehenden Daten abgeleitet werden. Daraus ergibt sich die ethische Frage, ob Musik ohne menschliche Intention denselben künstlerischen Wert besitzen kann wie menschlich geschaffene Werke (Ghvinjilia, 2025). Kritisch diskutiert wird insbesondere, ob der Einsatz von KI zu einer Entwertung musikalischer Werke führen könnte. Mit der zunehmenden Integration von KI verschiebt sich der Kunst- und Kreativitätsbegriff. So stellt sich die Frage, ob der kreative Anteil einer Musikproduktion einzig auf die menschliche Leistung zurückzuführen ist oder ob maschinell unterstützte Prozesse ebenfalls als legitime Quelle künstlerischer Kreativität anerkannt werden sollten (Canyakan, 2024). Letzteres führt dazu, dass Kreativität nicht mehr ausschließlich den Musiker oder Produzenten an sich zugeschrieben wird, sondern als Ergebnis hybrider Prozesse zwischen Mensch und Maschine verstanden wird. Ethisch relevant ist hierbei die Problematik, ob diese Erweiterung des Kreativitätsbegriffes zu einer Relativierung der menschlichen schöpferischen Leistung führt. Zusätzlich dazu hat die Neubewertung weitreichende Folgen für die Zuschreibung von Anerkennung, Verantwortung und Wertschätzung innerhalb kultureller Produktionsprozesse (Zanzarella, 2024). Diesbezüglich eröffnet sich ein Diskurs darüber, ob Kreativität stärker prozess- oder personenbezogen definiert werden sollte. Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt wurde, kann die Bewertung von Kreativität mehr auf den Wert und die Wirkung des Endproduktes oder auf die Prozesse und Interaktionen, die zur Entstehung des Werkes beitragen, ausgerichtet sein. Bei letzterem spielt der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine besonders große Rolle und wirft zentrale Fragen hinsichtlich der Zuschreibung von Kreativität und damit verbundenen Bewertungskriterien auf.

Künstliche Intelligenz kann bei der Musikproduktion auf unterschiedlicher Weise und in verschiedenen Formen auftreten. So kann sich ein Produzent beispielsweise dazu entscheiden nur einzelne technische Arbeitsschritte wie Einstellungen am Equalizer während des Mixings

mithilfe von KI vorzunehmen. Andere Musiker setzen bei der Komposition ihres Stücks auf die Melodievorschläge generativer Algorithmen. Zu alledem ist es ebenso möglich die Erstellung kompletter Musikstücke, von der Ideenfindung bis hin zum Mastering, durch Plattformen wie *Udio*, an die KI zu übergeben. Bei allen Beispielen spielt Künstliche Intelligenz während des kreativen Prozesses der Musikproduktion eine Rolle. Allerdings unterscheidet sich der Grad der Einflussnahme und Kontrolle erheblich. Dies beeinflusst damit maßgeblich die Art und Weise, wie prozessorientierte Kreativität letztlich wahrgenommen und bewertet wird. So erfordert die Bewertung von Kreativität eines Musikstückes, einzig anhand der menschlichen Leistung, ein umfangreiches Wissen über die einzelnen Schritte und die konkrete Beteiligung der beteiligten Akteure am Entstehungsprozess (Newman et al., 2023). Dies ist in der Praxis jedoch problematisch, da diese Produktionsschritte meist nicht transparent dokumentiert werden und damit schwer nachvollziehbar sind. Die gesellschaftliche Wahrnehmung KI-generierter oder KI-unterstützter Musik ist entscheidend für deren ethische Bewertung. Akzeptanz oder Ablehnung hängen häufig davon ab, ob der Einsatz von KI transparent kommuniziert wird und ob Konsumenten den Eindruck haben, getäuscht zu werden. Wird KI-Musik ohne Kennzeichnung als menschliches Werk präsentiert, führt dies zur Verletzung der künstlerischen Integrität und der Autonomie. Ethisch problematisch scheint somit weniger der Einsatz der Technologie an sich als vielmehr der Umgang und damit verbundenen Erwartungen und Vertrauen (Berardinis et al., 2025).

4.3.2 Soziale und ökonomische Gerechtigkeit

Der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz führt des Weiteren zu einer Veränderung der Arbeitsstrukturen innerhalb der Musikbranche. Automatisierte Kompositions-, Produktions- und Mastering-Prozesse können Aufgaben ersetzen, die bislang nur von qualifizierten Musikern, Toningenieuren und Produzenten ausgeführt werden konnten. Ethisch relevant ist hierbei die Frage, inwiefern diese Entwicklungen zu Arbeitsplatzverlusten oder einer Prekarisierung führen und welche Verantwortung Akteure tragen, um derartige negative Auswirkungen auf betroffene Berufsgruppen zu begrenzen (Anand, 2025). Durch die Verlagerung der Arbeitsprozesse entstehen neue Berufsbilder, wie etwa im Bereich der KI-Entwicklung oder -Kurierung, was jedoch nicht automatisch einen gerechten Ausgleich für verdrängte Tätigkeiten darstellt. Die zunehmende Ausweitung von KI-Anwendungen, insbesondere im Bereich vollständig generativer Musikerstellung, birgt die Gefahr, dass kreative und künstlerische Berufsgruppen sowie die mit ihnen verbundenen Tätigkeiten an Bedeutung verlieren (Goldhammer et al., 2024). Für Musikschafter ergeben sich ambivalente ethische

Implikationen. Einerseits kann KI als unterstützendes Werkzeug den Zugang zur Musikproduktion erleichtern und kreative Barrieren senken. Andererseits besteht die Gefahr, dass menschliche Arbeitsleistung ökonomisch entwertet wird, wenn KI-generierte Inhalte schneller und kostengünstiger produziert werden können. Besonders betroffen sind dabei freiberufliche Produzenten und Komponisten, deren geregeltes Einkommen durch die maschinelle Konkurrenz zunehmend unter Druck gerät. Die ethische Frage nach fairer Vergütung und Anerkennung künstlerischer menschlicher Arbeit gewinnt dadurch an Bedeutung (Berardinis et al., 2025).

In Kapitel 4.2.3 wurde bereits auf die neuen Möglichkeiten der Ablösung von menschlichen Gesang hin zu KI-generierten Vocal-Tracks hingewiesen. Bei diesem Beispiel verlagert sich der kreative Prozess von der künstlerischen Intuition des Sängers hin zum Sounddesign und der Steuerung von Algorithmen. In diesem Szenario geht allerdings das künstlerische Berufsfeld des klassischen Sängers vollkommen verloren. Dies kann dazu führen, dass immer mehr musikalische Tätigkeiten, die bislang als originär menschlich galten, durch KI-basierte Systeme übernommen werden. Mit dem Einsatz von KI verschiebt sich somit die Wertschöpfung zunehmend von kreativen Akteuren hin zu Technologieanbietern und Plattformen. Algorithmen, Daten und generative Modelle werden zu zentralen wirtschaftlichen Ressourcen (Jacques & Flynn, 2024). Diese Entwicklung wirft ethische Fragen nach der Autorität, Abhängigkeiten und der gerechten Verteilung von Erlösen auf. Insbesondere große KI-Plattformen profitieren in erheblichem Maße von den Skaleneffekten, während individuelle Musikschafter Gefahr laufen, an Einfluss und Einkommen zu verlieren.

4.3.3 Urheberrecht und geistiges Eigentum

Die Fragen nach der Autorschaft und dem Urheberrecht stellen weitere zentrale ethische Konfliktpunkte dar. Bei KI-unterstützter Musik, wie sie im Kapitel 4.2 anhand der kreativen Aspekte beschrieben wurde, ist die Zuschreibung meist noch klar dem Menschen möglich. Wird KI als Werkzeug betrachtet, liegt die schöpferische Leistung weiterhin beim Menschen. Bei vollständig KI-generierten Werken hingegen ist unklar, wem die Urheberschaft zugeschrieben werden kann. Hier kommen die Entwickler der Algorithmen, die Nutzer der Plattformen oder auch die KI-Systeme selbst infrage. Alternativ ist es ebenso denkbar, keinen der beteiligten Parteien die direkte Autorschaft zuzurechnen. Diese Debatte reicht dabei über technische und juristische Fragen hinaus. Differenzierte ethische Betrachtungen der beteiligten Akteure und Rollen werden zunehmend notwendig, um Autorschaften und Verantwortlichkeiten von Musik

zu klären (Ghvinjilia, 2025). Ein ethisch relevantes Problem ist hierbei die Bewertung der Schöpfungshöhe und Originalität. KI-Systeme basieren auf bestehenden Musikdaten und reproduzieren bei der Generierung von Kompositionen lediglich stilistische Merkmale und Strukturen vorhandener Werke. Dies lässt die Grenze zwischen Inspiration und Kopie verschwimmen. Die ethische Frage besteht darin, ob KI-generierte Musik als originell gelten kann oder ob sie primär als derivative Leistung einzustufen ist. Bei vollständig generierter Musik ist der individuelle schöpferische Anteil von Nutzern kaum nachweisbar. Das Ablehnen eines Urheberrechts scheint daher im Hinblick der kreativen Aspekte gerechtfertigt. Der Nachweis über den eigenen kreativen Anteil und der damit verbundenen Schöpfungshöhe verschwimmt jedoch, je nach Grad der Einflussnahme von KI-Tools während des Produktionsprozesses. (Stammer, 2024). Diese Problematik wurde bereits in Kapitel 4.3.1 bezüglich der Authentizität und künstlerischen Integrität analysiert. In diesem Fall erschwert dies nun ebenso die Bestimmung von Originalität, Autorschaft und damit verbunden dem Urheberrecht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verwendung von urheberrechtlich geschützter Musik als Trainingsdaten für generative KI-Modelle. In der Vergangenheit haben bereits große Musiklabels wie Warner Music Group, Sony Music Entertainment und Universal Music Group rechtliche Schritte gegen Suno und Udio eingeleitet. Die Labels argumentieren, dass der massenhafte Einsatz urheberrechtlich geschützter Werke im Trainingsprozess eine unautorisierte Nutzung darstellt. Somit handle es sich um eine Verletzung geistigen Eigentums. Die betroffenen KI-Unternehmen versuchen bislang, sich auf Ausnahmeregelungen wie das sogenannte „fair use“ zu berufen. In naher Zukunft könnten KI-Unternehmen aufgrund gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet sein, die Einhaltung der Lizenzbestimmungen für Modelltrainings nachzuweisen. KI-Unternehmen müssen möglicherweise ihre Geschäftsstrategien ändern, um rechtliche Probleme zu lösen. Letztlich könnten die Klagen gegen Suno und Udio die Dynamik der Musikindustrie tiefgreifend beeinflussen und zukünftige Regelungen in Bezug auf KI und Urheberrechte schaffen. (Foster, 2024).

Rechtlich betrachtet stellt die Frage nach der Urheberschaft aktuell noch immer eine Grauzone dar. Die Verwendung von Song-Lyrics, die mit ChatGPT erstellt wurden, Musik, die rein von Algorithmen entworfen wurde oder Gesang, der mithilfe von Plattformen wie *Lalals* produziert wurden und dabei klingen wie Stimmen bekannte Künstler, stellen Herausforderungen für direkte Zuweisung von Urheberrechten oder der Belegung von Verletzungen geistigen Eigentums dar. Im August 2024 trat der von der Europäischen Union verabschiedete *AI Act* in Kraft. Diese Verordnung regelt als weltweit erstes umfassendes Regelwerk dieser Art, Fragen bezüglich der Zulässigkeit und dem Umgang verschiedener Formen von Künstlicher Intelligenz.

Inhaltlich schreibt der *AI Act* unter anderem verbindliche Anforderungen bezüglich der Transparenz und Sicherheit vor. Dennoch bleiben Fragen im Zusammenhang mit dem Urheberrecht weitgehend unbeantwortet (Berardinis et al., 2025). Nach derzeitigem Stand muss deshalb auf die allgemeinen Bestimmungen des Urheberrechts zurückzugreifen werden. Laut diesen muss ein Werk eine gewisse geistige Schöpfungshöhe aufweisen. Die Problematik der fehlenden Nachweisbarkeit und individuell unterschiedlichen Anteile, sowie Formen der kreativen Eigenleistung während moderner Musikproduktionen, die auf KI-basierte Tools zurückgreifen, wurden diesbezüglich bereits dargelegt. Die Anforderungen zur Erfüllung der rechtlichen Schöpfungshöhe sind relativ niederschwellig. Bereits eine geringe individuelle schöpferische Leistung kann genügen, um Urheberrechtsschutz für das entsprechende Musikwerk zu beanspruchen (Winter, 2020). Dies wirft allerdings ethische Bedenken bezüglich der kreativen Einflussnahme des schöpferischen Prozesses auf. Der Grad der originären menschlichen Mitwirkung bestimmt hierbei zum großen Teil die Authentizität und künstlerische Integrität des musikalischen Werkes. So wäre es nicht nur juristisch, sondern auch ethisch geboten, eine Weiterentwicklung und Vereinheitlichung der Rechtsrahmen vorzunehmen (Berardinis et al., 2025).

4.3.4 Verantwortung im Umgang mit KI

Berardinis (2025) betont, dass Transparenz und Nachvollziehbarkeit die Grundvoraussetzungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Musikproduktion bilden. Verbraucher müssen nachvollziehen können, ob und wie KI in den kreativen Prozessen der Musikproduktion eingebunden wurde. Anhand davon können informierte Entscheidungen über die Nutzung, Bewertung und Wertschätzung entsprechender Werke getroffen werden. Ethische Richtlinien helfen hierbei, Standards für Offenlegung, Fairness und verantwortungsvolle Nutzung zu definieren. Durch Labelling oder Metadaten können KI-generierte Inhalte identifizierbar gemacht werden. Beispielsweise nutzt Google hierfür *SynthID*, um unhörbare Wasserzeichen in Audio-Dateien einzubetten. Eine umfassende Dokumentation der verwendeten Trainingsdaten würde zusätzlich Transparenz schaffen und, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, dazu beitragen, potenzielle Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden.

KI birgt zudem erhebliche Missbrauchspotenziale, etwa durch die gezielte Erzeugung manipulativer Inhalte, Deepfakes oder die massenhafte Produktion austauschbarer Musik zur Marktverdrängung. Bei letzterem werden große Mengen musikalischer Erzeugungen veröffentlicht, welche mithilfe von Künstlicher Intelligenz technisch und stilistisch überzeugend

erscheinen, allerdings ästhetisch und inhaltlich weitgehend standardisiert bleiben und wenig Substanz oder Originalität aufweisen. Diese Musik ist häufig nicht als künstlerischer Ausdruck gedacht, sondern dient primär als generischer Content zur Maximierung kommerzieller Reichweite durch Social Media-Inhalte, Werbezwecke, Hintergrundbeschallung und algorithmisch kuratierte Playlists. Das Kreieren von Musik als kreative Leistung wird somit von überwiegend wirtschaftlichen Interessen abgelöst (Jacques & Flynn, 2024). Hierdurch besteht die Gefahr, dass Musiker, die ihre Werke auf gestalterische und originelle Weise schöpferisch gestalten, zunehmend verdrängt werden und Aufträge und an Sichtbarkeit verlieren. Unternehmen und Plattformen sind durch die kostengünstige und schnelle Form der Musikgenerierung in der Lage, den Wettbewerb zu verzerren. Dabei werden vor allem unabhängige Künstler strukturell benachteiligt. Durch ein Übermaß an austauschbarer, generischer Musik sinkt die musikalische Vielfalt. Damit ginge die Wertschätzung für individuelle künstlerische Werke zunehmend verloren. Musik wird hierbei nicht mehr als Kunstform, sondern vielmehr als funktionalisiertes Produkt zur Steigerung von Reichweite und Werbeerlösen verstanden (Berardinis et al., 2025). Dies untergräbt den künstlerischen Wert und die kulturelle Bedeutung von Musik.

Ein weiterer ethischer Aspekt, ist die des Bias. Bei der Auswahl von musikalischen Werken als Trainingsdaten für die KI-Modelle besteht die Gefahr, dass Ungleichheiten auftreten. Bestimmte Genres, Kulturen oder stilistische Ausdrucksformen können diesbezüglich systematisch bevorzugt oder benachteiligt werden (Ghvinjilia, 2025). Die ethische Herausforderung besteht hierbei darin, Fairness und Diversität bewusst in die Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen zu integrieren. Entwickler sowie Plattformbetreiber tragen eine besondere ethische Verantwortung. Sie entscheiden über Trainingsdaten, Algorithmen-Design und Zugangsbedingungen. Damit beeinflussen sie maßgeblich, welche Musik produziert, verbreitet und wirtschaftlich verwertet wird. Auch Musikplattformen sind in der Position Transparenz, Rechenschaftspflicht und Kontrolle hinsichtlich KI-generierten gewährleisten zu können (Berardinis et al., 2025). Ethisch erforderlich ist daher ein verantwortungsbewusstes Handeln, das nicht ausschließlich ökonomischen Interessen folgt, sondern auch kulturelle, sowie kreative Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und die Rechte von Musikschaaffenden berücksichtigt.

5 Diskussion

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Um den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf den kreativen Prozess in der modernen Musikproduktion zu untersuchen, wurde anhand einer qualitativen Forschung eine systematische Analyse unterschiedlicher aktueller KI-Anwendungen in diesem Bereich durchgeführt. Hierfür wurden Erkenntnisse aus der Literatur und einer eigens durchgeführten Fallstudie aufgearbeitet, um die Rolle von Kreativität im Kontext von KI-basierter Musikproduktion zu reflektieren. Die Untersuchung zeigt, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz den kreativen Prozess in der Musikproduktion auf unterschiedlichen Ebenen grundlegend verändert. Dabei lassen sich zwei zentrale Anwendungsformen unterscheiden: die vollständig KI-generierte Musik, sowie der gezielte Einsatz von KI in einzelnen Teilprozessen der Produktion (Frieler et al., 2023). Bei vollständig generierter Musik wird der kreative Prozess weitgehend automatisiert. Der menschliche Beitrag beschränkt sich auf die Definition von Parametern, Prompts und stilistischen Vorgaben, während Komposition, Arrangement, Klanggestaltung und Produktion algorithmisch erfolgen. Die Fallstudie mit der Plattform Suno verdeutlicht, dass KI-Systeme in der Lage sind, musikalisch anspruchsvolle, technisch hochwertige und stilistisch überzeugende Werke zu erzeugen. Gleichzeitig bleibt die kreative Einflussnahme des Menschen jedoch auf eine indirekte Steuerung beschränkt.

Durch die Integration von KI in den Teilprozessen herkömmlicher Musikproduktion, wie sie im theoretischen Kapitel beschreiben ist, zeigt sich ebenso eine Verschiebung der kreativen Tätigkeiten. Anders als bei vollautomatisierter Musikgenerierung jedoch, sind hier deutlich individuellere und umfassendere kreative Entscheidungen möglich. Während der Produktionsphasen, wie der Komposition, dem Sounddesign oder dem Mixing, können KI-Tools auf unterschiedliche Arten eingesetzt werden, und beeinflussen demnach menschliche Kreativität ebenso auf verschiedenartige Weise. Demnach lassen sich generalisierte Aussagen über den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die kreativen Aspekte nur schwierig treffen. Die Wirkung hängt hier stark von individuellen Präferenzen, dem eigenen Erfahrungslevel und der konkreten Interaktionsform zwischen Mensch und System ab (Frieler et al., 2023).

Diese Erkenntnisse aus der Forschung, geben Anlass zur Interpretation und Bewertung der Wechselwirkungen zwischen menschlicher Kreativität und maschinellm Einfluss. Dabei sollen auch die ethischen Aspekte miteinbezogen werden, die während der Forschung als entscheidender Faktor für eine verantwortungsvolle Nutzung, sowie der gesellschaftlichen Akzeptanz von KI in der Musik identifiziert wurden.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

5.2.1 Beurteilung der kreativen Aspekte bei der Generierung von KI-Musik

Die Ergebnisse legen nahe, dass vollständig KI-generierte Musik den traditionellen Kreativitätsbegriff, wie er im theoretischen Kapitel hergeleitet wurde, herausfordert. Während klassische Musikproduktion durch individuelle Intentionen, emotionalem Ausdruck und vor allem bewussten Gestaltungsentscheidungen die Kriterien für kreatives Handeln erfüllt, bleibt der schöpferische Beitrag im KI-basierten Prozess weitgehend abstrakt. Der menschliche Einfluss beschränkt sich hierbei auf die Vergabe einzelner initialer Parameter wie Prompts, Genre-, Stimmung- oder Stilvorgaben. Die KI übernimmt nach der Festlegung dieser Einstellungen sämtliche Schritte der Musikgenerierung, wodurch der Produktionsprozess weitgehend automatisiert wird (Gera, 2025). Der eigentliche musikalische Schaffensprozess wird somit vollständig von algorithmischen Systemen übernommen. Die Funktionsweise dieser Technologie basiert, wie bereits im theoretischen Kapitel beschrieben, auf maschinelle Lernverfahren und Deep-Learning. Die Modelle werden mit umfangreichen Musikdatensätzen trainiert um Muster in Melodik, Harmonik, Rhythmik und Klanggestaltung zu erkennen und diese bei der Generierung neuer Musikstücke reproduzieren zu können (Vengathattil, 2025). Dies bedeutet allerdings, dass hieraus resultierende Kompositionen nicht aus künstlerischer Originalität, menschlicher emotionaler Tiefe oder intentionelle Entscheidungen entstehen. Stattdessen sind KI-generierte Werke vielmehr das Ergebnis datenbasierter Mustererkennung und algorithmischer Optimierung, was zu einer eingeschränkten musikalischen Vielfalt, sowie einem wiederkehrenden und vorhersehbaren Stilmuster führt. Viele Ansichten, wie auch die von Pram & Morreale (2025), beschreiben diesen Prozess als algorithmische Rekombination bereits existierender musikalischer Elemente. Hierbei wird betont, dass Künstliche Intelligenz keine eigene schöpferische Autonomie oder künstlerische Intention besitzt, sondern ausschließlich auf Grundlage mathematischer Optimierung arbeitet. Obwohl die generierten Werke technisch und musikalisch überzeugend wirken, fehlt es ihnen somit an Originalität und individueller kreativer Innovationskraft.

In Bezug auf den kreativen Prozess zeigt die Fallstudie, dass der traditionelle menschliche Einfluss zu einem sehr großen Teil entfällt. Kreative und künstlerische Entscheidungen, die bei der herkömmlichen Musikproduktion während der Komposition, des Recordings oder beim Mixing eine wesentliche Rolle spielen, finden bei der rein KI-basierten Musikerstellung praktisch nicht mehr statt. Stattdessen reduziert sich der menschliche Einfluss auf das Endergebnis, einzig auf die Zuweisungen von musikalischen Parametern oder der Eingabe von Text-Prompts zu Beginn der Generierung. Kreativität wird in diesem Zusammenhang nicht mehr als bewusster, reflektierter Entscheidungsprozess verstanden, sondern als Ergebnis algorithmischer Datenverarbeitung ohne tiefere menschliche Intentionen (T. Wang & Zhang, 2025). Der kreative Akt wird somit von einem aktiven Gestaltungsprozess zu einer indirekten Steuerung verschoben, bei der Musikschafter lediglich die Rahmenbedingungen festlegen, ohne selbst Einfluss auf die Entwicklung und Ausgestaltung des Musikstückes zu haben. Der umfangreiche Prozess bei der traditionellen Musikproduktion, der aus mehreren Phasen und im professionellen Umfeld aus zahlreichen kollaborativen Interaktionen zwischen mehreren Personen besteht, wird bei KI-generierter Musik zu einem automatisierten Vorgang, bei dem wesentliche interaktive und künstlerische Entscheidungen wegfallen. Klassische Rollen wie Komponisten, Produzenten oder Interpreten, die traditionell unterschiedliche kreative Beiträge leisten, werden entweder vollständig von der KI übernommen oder auf überwiegend steuernde und überwachende Aufgaben reduziert (Fu et al., 2025).

Nichtsdestotrotz lassen sich bei der neuen Form der Musikkreation Anzeichen von Kreativität identifizieren, welche sich jedoch in ihrer Art vollkommen von den Ansätzen traditioneller Musikproduktion unterscheiden. Im Rahmen der Fallstudie wurde deutlich, dass die generierte Musik gezielt nach eigenen spezifischen Wunschvorstellungen entstehen kann. Dies ist maßgeblich von der Präzision der individuellen Prompts abhängig. Bei der Durchführung des Fallbeispiels wurde bereits dargelegt, dass Plattformen wie Suno ermöglichen, innerhalb von zwei Mausklicks ein vollständig synthetisiertes Musikstück auf Grundlage eines zufällig ausgewählten Prompts zu generieren. Bei diesem Vorgehen ist ein künstlerischer Einfluss von Nutzern in keiner Weise vorhanden, da die KI hier sämtliche kompositorische und produktionstechnische Entscheidungen eigenständig trifft. Die Fallstudie zeigt allerdings auch, dass Suno ebenso eine breite Auswahl an Personalisierungsmöglichkeiten bietet, sodass individuelle Text-Prompts, eigens erstellte Lyrics, sowie vorhandene Audiosamples oder ganze Songs als Referenzen dienen können. Dies bietet einen gewissen künstlerischen Gestaltungsspielraum, wodurch der Charakter und die stilistische Ausrichtung der entstehenden Musik gezielt nach eigenen Vorstellungen personalisiert werden kann. Besonders entscheidend

ist hierbei die präzise und differenzierte Formulierung der Textprompts. Während bei der traditionellen Musikproduktion klangliche Bearbeitungen an vorhandenem Material durch beispielsweise der Manipulation von Synthesizern mithilfe entsprechender Software-Plug-Ins erfolgt, basiert die musikalische Ausgestaltung bei KI-basierter Produktion auf einer erfolgreichen Zuweisung entsprechender Prompt-Befehle. Dies wiederum erfordert ein umfangreiches Verständnis über musikalische Terminologien, sowie Genre- und Stilbeschreibungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen (Foster, 2024). Kreativität manifestiert sich somit primär in der sprachlichen Spezifikation ästhetischer Zielvorstellungen.

Dennoch bleibt der eigentliche kompositorische Prozess intransparent und entzieht sich der direkten menschlichen Kontrolle. Die letztendliche Ausgestaltung der zugewiesenen musikalischen Vorgaben erfolgt durch die Künstliche Intelligenz. Kreativität als tatsächlich schöpferischer Akt, wie er im theoretischen Kapitel dargelegt wird, ist demnach bei vollständig generativer Musikerstellung nicht gegeben. Allerdings bleibt bei einer bewussten Steuerung und Auswahl individuell personalisierter Prompts ein indirekter kreativer Einfluss des Menschen gegeben, da hier ebenso die Intention besteht, nach eigenen künstlerischen Vorstellungen und ästhetischen Zielsetzungen ein musikalisches Werk zu erschaffen (Winter, 2020).

5.2.2 Bewertung der Veränderungen von KI im kreativen Produktionsprozess

Im Bereich der teilautomatisierten Produktion zeigen sich ebenso tiefgreifende Transformationen, wobei die Phasen klassischer Produktionsprozesse hier weitestgehend erhalten bleiben. Einzelne Teilbereiche, wie etwa das Arrangement, das Sounddesign oder das Mixing, bleiben in ihrer Grundstruktur und Funktionsweise weitergehend bestehen. Künstliche Intelligenz tritt demnach nicht als autonomes Generierungssystem auf, sondern wird auf vielfältige Weise in den einzelnen Produktionsphasen integriert. Demnach bleibt der Mensch hier aktiv am kreativen Ablauf eingebunden (Frierer et al., 2023). Dennoch zeigen die Forschungsergebnisse, dass sich auch bei dieser Methode der Musikproduktion die Grundlagen kreativer Arbeit neuartig verändern.

Bereits während der Komposition wird deutlich, wie KI als interaktiver Ideengeber fungiert. Systeme generieren Akkordfolgen, Melodievariationen oder Arrangement-Vorschläge auf Basis stilistischer Parameter. Dies ermöglicht ein strukturiertes und beschleunigtes Vorgehen, greift allerdings auch in zentrale künstlerische Entscheidungen ein, wodurch Aspekte, die zuvor einzig der menschlichen Kreativität vorbehalten waren, zunehmend von algorithmischen Vorgaben delegiert wird. Kritisch zu reflektieren ist demnach die potenzielle Reduktion von musikalischen

Kreationen, die einzig aus eigenen originären Ideen entspringen. Wenn grundlegende künstlerische Entscheidungen zunehmend von Algorithmen vorbereitet werden, verschiebt sich der kreative Akt vom Hervorbringen eigener Impulse zum Selektieren der von den Algorithmen bereitgestellten Optionen und Vorschläge. Dadurch besteht unter anderem die Gefahr, dass der vermehrte Einsatz derartiger generativer KI-Modelle zu einer zunehmenden Standardisierung und Homogenisierung von Musik führt (Gera, 2025).

Zusätzlich hierzu ist der mögliche Verlust von technischen, als auch kreativen Kompetenzen nicht zu unterschätzen. Die KI-Anwendung liefern, wie bereits erwähnt beeindruckende Ergebnisse, die in ihrer Vielfalt und Qualität häufig kaum von menschlicher Soundgestaltung unterscheidbar sind. Dadurch entsteht die Verlockung, sich auf die automatisierte Generierung und das Auswählen zu verlassen, statt eigenständige kreative Leistungen zu verwirklichen. Produzenten laufen somit Gefahr, sich zunehmend auf die automatisierten Vorschläge der KI zu verlassen und damit die Entwicklung eigener originärer künstlerischer Ideen und technischen Fertigkeiten langfristig zu vernachlässigen (Fu et al., 2025). Dies würde zu einer algorithmischen Abhängigkeit führen, bei dem Musiker und Produzenten ohne die Unterstützung entsprechender Systeme Schwierigkeiten hätten, eigenständig originäre musikalische Werke zu schaffen. Folglich würde dies bedeuten, dass menschliche Kreativität als Fähigkeit, wie sie im theoretischen Kapitel beschrieben wird, zunehmend verloren ginge und die eigene Innovationskraft somit weitestgehend schwinden würde. Dadurch scheint es umso wichtiger die generierten Ergebnisse individuell weiterzuentwickeln und eine eigene musikalische Signatur herauszuarbeiten. Musiker und Produzenten sollten demnach reflektiert und selektiv mit KI-Werkzeugen umgehen, um die eigenen künstlerischen Fähigkeiten auszubauen und den individuellen Gestaltungswillen zu bewahren. Darüber hinaus verschiebt sich durch die neuartigen Möglichkeiten der Klangerzeugung und dem Sounddesign die kreative Performance von Interpreten hin zu Produzenten. Dies zeigt sich vor allem bei der Erstellung und Bearbeitung von Gesang und Instrumenten. KI-Anwendungen ermöglichen es mittlerweile in beeindruckender Qualität, Stimmen künstlich nachzubilden oder akustische Instrumente zu simulieren. Die Ausgestaltung der klanglichen Elemente, wie dem Gesang oder der Instrumentierung, kann somit vollständig vom Produzenten mithilfe von entsprechenden KI-Tools übernommen werden. Die menschliche Stimme trägt allerdings zu einem sehr großen Teil zur emotionalen und authentischen Wirkung eines Musikstücks bei. Eine vollständige Substitution durch KI-generierten Gesang ist daher hinsichtlich der Ausdruckskraft und künstlerischen Tiefe kritisch zu bewerten. Die Bedeutung von echter menschlicher Performance fällt jedoch je nach Genre unterschiedlich aus, da beispielsweise in elektronischen

Musikrichtungen eine größere Offenheit gegenüber synthetischen Klängen herrscht, während bei Jazz, Rock oder Klassik Authentizität und Ausdruck menschlicher Darbietung eine zentrale Rolle einnehmen (Schlosser, 2024).

Neben den negativen Implikationen und Risiken von Künstlicher Intelligenz auf die kreativen Prozesse der Musikproduktion, eröffnen sich durch die Integration dieser Technologien zugleich auch neue kreative Arbeitsweisen und Möglichkeiten zu künstlerischen Ausdrucksformen. Zum einen zeigen die Ergebnisse der Forschung, dass der gezielte Einsatz von KI-Anwendungen zu einer Erweiterung des eigenen kreativen Horizonts führen kann. So ermöglicht der Zugang zu innovativen Kompositionsmethoden, ungewöhnlichen Klangkombinationen oder experimentellen Bearbeitungstechniken die Förderung neuer musikalischer Perspektiven und künstlerische Vorgehensweisen, die außerhalb gewohnter Denk- und Stilroutinen liegen (T. Wang & Zhang, 2025). Dies kann zu neuartigen Ergebnissen führen, wobei KI-Tools als Inspirationsquelle sowie als Mittel zur Überschreitung individueller kreativer Grenzen dienen können. So helfen Vorschläge und generative Ansätze der Algorithmen auch als Impulsgeber bei kreativen Blockaden. Des Weiteren führt die Absenkung der technischen und theoretischen Einstiegshürde zu einer Demokratisierung der Musikproduktion (Gera, 2025). Auch ohne tiefgehende musiktheoretische oder produktionstechnische Kenntnisse werden hierdurch die Komposition und klangliche Ausarbeitung komplexer Werke möglich.

Zusammengefasst zeigt sich, dass Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion nicht nur Herausforderungen und Risiken hinsichtlich Authentizität und Ausdruckskraft mit sich bringt, sondern auch als Katalysator für innovative kreative Praktiken, Inspiration und eine breitere Zugänglichkeit zu künstlerischem Schaffen fungieren kann.

Es muss hierbei allerdings angemerkt werden, dass eine einheitliche Bewertung des Einflusses von KI auf die kreativen Aspekte während der Musikproduktion nur schwer möglich ist. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Künstliche Intelligenz auf unterschiedliche Weise in den einzelnen Produktionsphasen auftritt und damit den Grad der Einflussnahme unterschiedlich ausfällt. So können Kernelemente des künstlerischen Schaffens, wie etwa die Entwicklung einer musikalischen Idee während der Komposition und dem Arrangement, vollständig von der KI übernommen werden. Darauf folgende Tätigkeiten, wie eine passende Instrumentierung und Sounddesign werden wiederum eigenständig ohne weiteren Einfluss vorgenommen. Bei anderen Ansätzen wird womöglich mehr Wert auf eine Komposition ohne die Verwendung von KI-Anwendungen gelegt. Hier kommen entsprechende Tools eventuell erst in späteren Phasen wie

dem Mixing und Mastering zum Einsatz. In beiden Szenarien wird während der Musikproduktion auf KI-Tools zurückgegriffen. Beim ersten Beispiel allerdings übernimmt die Künstliche Intelligenz weite Teile der kreativen Entscheidungsfindung, während beim zweiten Beispiel die KI hauptsächlich unterstützend im Rahmen technischer Optimierungen agiert. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Grad der kreativen Einflussnahme durch Künstliche Intelligenz stark vom gewählten Einsatzszenario abhängt. Für eine gerechte und objektive Bewertung wäre demnach eine differenzierte Betrachtung hinsichtlich der jeweiligen Produktionsphasen und Arbeitsverteilungen zwischen Mensch und Maschine erforderlich (Frieler et al., 2023).

Letztendlich lässt sich jedoch sagen, dass Künstliche Intelligenz während der Musikproduktion zu einer Verschiebung der Rollenbilder und neuen Arbeitsverteilungen führt. Die eigene Kreativität als Musiker oder Produzent kann hierbei völlig unterschiedlich beeinflusst werden. Als Quelle für Inspirationen oder neue Perspektiven kann KI die eigene Kreativität bereichern und zu neuen künstlerischen Ergebnissen beitragen. Auf der anderen Seite kann eine zu starke Automatisierung auch zu einer Einschränkung individueller Ausdrucksmöglichkeiten führen und bestehende kreative Fähigkeiten möglicherweise verdrängen. Der kreative Mehrwert hängt folglich maßgeblich vom bewussten und reflektierten Umgang mit KI-Werkzeugen ab. Dies verdeutlicht, dass Musiker und Produzenten demnach selbst entscheiden, inwieweit sie die eigene Kreativität und künstlerische Freiheit bewahren oder zugunsten technischer Optimierung und Effizienzsteigerung aufgeben möchten.

5.2.3 Reflexion der ethischen Implikationen

Die im Ergebniskapitel dargestellten ethischen Faktoren verdeutlichen, dass der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion grundlegende Fragen zum Verständnis von Kreativität, Autorschaft und künstlerischem Wert aufwirft. Im Zentrum der Diskussion steht dabei weniger die bloße Existenz KI-basierter Systeme als vielmehr die Art und Weise, wie diese Technologien den kreativen Gestaltungsprozess beeinflussen und hierbei traditionelle Rollen, Urheberschaft und die künstlerische Bewertung herausfordern.

In diesem Zusammenhang gewinnt die Debatte um Anerkennung und Wertschätzung kreativer Produktionsprozesse an Bedeutung. Wenn Kreativität zunehmend als Ergebnis technischer Systeme wahrgenommen wird, verschieben sich auch die Maßstäbe für authentische künstlerische Leistungen und die daraus resultierende Anerkennung innerhalb der Gesellschaft (Magni et al., 2024). Es lässt sich demnach festhalten, dass der Einsatz von KI nicht

zwangsläufig zu einer Entwertung musikalischer Werke führt. Dies entsteht vielmehr erst dann, wenn kreative Prozesse entpersonalisiert werden (Newman et al., 2023). In dieser Hinsicht spielt ein transparenter und verantwortungsvoller Umgang mit KI eine Schlüsselrolle für die Wahrung der künstlerischen Integrität. Wenn die Verwendung von KI klar gekennzeichnet wird, kann hybride Kreativität als legitime Weiterentwicklung künstlerischer Praxis verstanden werden, anstatt als Täuschung oder Verlust.

Nichtsdestotrotz bleibt darüber hinaus eine kritische Perspektive notwendig. Je stärker kreative Prozesse automatisiert werden, desto größer ist die Gefahr, dass sich künstlerische Produktion an Effizienz, Reproduzierbarkeit und algorithmischer Optimierung statt an originellen Ideen und kreativen Intuitionen orientiert. Authentizität könnte in solchen Szenarien weniger mit individueller Ausdruckskraft als mit technischer Perfektion assoziiert werden. Dies würde langfristig das Verständnis von Kunst von einem persönlichen Kreativitätsprozess hin zu einem standardisierten und technischen Produkt verschieben (Goldhammer et al., 2024). Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, ethische Leitlinien und Bewertungsmaßstäbe für den Umgang mit KI in der Musikproduktion kontinuierlich zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, um die künstlerische Vielfalt und Kreativität nachhaltig zu schützen. Demnach zeigt sich, dass Authentizität und künstlerische Integrität im Zeitalter KI-basierter Musikproduktion neu definiert werden müssen. Kreativität wird zunehmend als relationaler und hybrider Prozess verstanden. Die ethische Herausforderung besteht darin, menschliche Intentionalität und Kreativität auch unter algorithmischen Bedingungen zu erhalten und durch einen transparenten, sowie verantwortungsvollen Umgang sichtbar zu machen.

Betrachtet man die sozialen und ökonomischen Dimensionen des Einsatzes von KI in der Musikproduktion, so zeigt sich hier ein ambivalentes Bild, da sowohl Chancen für Demokratisierung als auch Risiken sozialer Ungleichheit vorhanden sind. Demnach wird deutlich, dass dies zu einer strukturellen Umverteilung von Wertschöpfungsmechanismen führen kann, wobei etablierte Akteure potenziell Marktanteile verlieren und neue Beteiligte durch technischen Zugang profitieren (Anand, 2025). Die zentrale ethische Herausforderung liegt in der Gestaltung fairer Rahmenbedingungen. Fragen nach gerechter Vergütung, Beteiligung an Erlösen und sozialer Absicherung kreativer Berufe gewinnen hierbei besonders an Bedeutung.

Des Weiteren zeigt sich, dass urheberrechtliche Diskussionen untrennbar mit der Neubewertung von Kreativität verbunden sind. KI-basierte Musikproduktion fordert ein differenziertes Verständnis von Autorschaft, das zwischen Werkzeugnutzung, hybrider Ko-

Kreation und nahezu autonomer Generierung unterscheidet. Die entscheidende ethische Problematik liegt darin, menschliche Kreativität nicht strukturell zu entwerten und zugleich technologische Innovation nicht pauschal zu blockieren (Zanzarella, 2024). Eine Weiterentwicklung rechtlicher Rahmenbedingungen erscheint daher sowohl juristisch als auch moralisch erforderlich. Ziel sollte ein Modell sein, das Transparenz, faire Beteiligung an Trainingsgrundlagen und eine angemessene Berücksichtigung menschlicher Mitwirkung gewährleistet. Nur so kann verhindert werden, dass geistiges Eigentum und damit verbunden die eigenen kreativen Leistungen entwertet werden.

Wenn man von einem verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Musikproduktion spricht, spielen hierbei mehrere Aspekte eine entscheidende Rolle. Dazu gehört unter anderem Transparenz gegenüber Konsumenten, Fairness gegenüber Kreativen, Diversität in der Systementwicklung und die bewusste Begrenzung kommerzieller Verzerrungen (Berardinis et al., 2025). Ohne diese Leitprinzipien besteht die Gefahr, dass wirtschaftliche Interessen künstlerische Integrität und Vielfalt verdrängen. Zusammenfassend lässt sich demnach anhand aller erörterten ethischen Aspekte ableiten, dass ganzheitliche Regulierungen und bewusste gesellschaftliche Auseinandersetzung notwendig sind, um das kreative Potenzial von KI zu fördern und gleichzeitig die Rechte, Werte und Integrität der beteiligten Akteure zu schützen.

5.3 Beschränkungen der Forschung & Empfehlungen für weitere Forschungsansätze

Trotz der differenzierten Betrachtung der unterschiedlichen Einflüsse von Künstlicher Intelligenz auf die Musikproduktion, weist die durchgeführte Forschung einzelne Limitationen auf. Eine zentrale Begrenzung liegt in der überwiegend theoretisch-analytischen Herangehensweise der Untersuchung.

Die Bewertung der kreativen Transformationen sowie der ethischen Implikationen, basiert primär auf Literaturanalysen, systematischen Einordnungen und konzeptionellen Überlegungen. Empirische Erhebungen, wie etwa in Form von qualitativen Interviews mit Musikern und Produzenten oder quantitative Befragungen von Konsumenten, wurden nicht durchgeführt. Die getätigten Aussagen zur Wahrnehmung von Authentizität, zur Einschätzung kreativer Qualität oder zu ökonomischen Auswirkungen wurden anhand von fundamentalen theoretischen Modellen, Fallbeispielen sowie bestehenden Diskursanalysen getroffen, bleiben hierbei allerdings stellenweise überwiegend interpretativ und nicht empirisch abgesichert.

Hinzu kommt die hohe Dynamik der technologischen Entwicklungen im Bereich der generativen KI. Die analysierten Systeme repräsentieren einen spezifischen Entwicklungsstand, der sich kontinuierlich verändert (Kreutzer, 2023a). Die Forschung zeigt, dass die analysierten Implikationen bezüglich Kreativität, Authentizität und Autorschaft in ihrer Grundform auch für zukünftige Generationen von KI-Systemen relevant bleiben dürften. Die fundamentalen Herausforderungen in der Gestaltung und Bewertung maschineller Kreativität bleibt somit bestehen, müssen jedoch angesichts der rasanten Fortschritte kontinuierlich neu evaluiert werden. Urheberschaft und Wertschöpfung müssen somit fortlaufend vor dem Hintergrund neuer technischer Möglichkeiten und gesellschaftlicher Debatten kritisch überprüft und aktualisiert werden. Die Forschung liefert essenzielle Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen KI-gestützter Musikproduktion und ethischen sowie kreativen Fragestellungen, ist allerdings diesbezüglich auch als Momentaufnahme eines sich schnell entwickelnden Feldes zu verstehen. Eine weitere Einschränkung betrifft den konzeptionellen Fokus auf den Kreativitätsbegriff. Kreativität ist ein vielschichtiges, subjektiv geprägtes und kulturell kontextabhängiges Phänomen. Das theoretische Kapitel liefert hierzu mehrere Ansätze, welche die begriffliche Uneinheitlichkeit und definitorische Unterscheidungen betonen. Demnach handelt es sich bei Kreativität nicht um einen eindeutig festgelegten, sondern vielmehr um einen dynamischen Begriff, welcher von historischen und sozialen Einflussfaktoren geprägt wird (Kohlenbecker, 2024). Individuelle Perspektiven von Kunstschaffenden oder Konsumenten konnten nicht systematisch integriert werden. Ebenso wurden musikpsychologische oder ästhetische Detailanalysen nicht vertieft. Auch die ökonomischen und rechtlichen Dimensionen konnten nur begrenzt berücksichtigt werden. Zwar wurden Fragen sozialer Gerechtigkeit, Marktverzerrung und urheberrechtlicher Grauzonen diskutiert, jedoch ohne umfassende Marktanalysen oder juristische Fallstudien. Insbesondere die langfristigen Auswirkungen auf Berufsstrukturen, Einkommensverteilungen und Wertschöpfungsketten bedürfen weiterführender Untersuchungen.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für zukünftige Forschungen. Zum einen erscheinen empirische Studien zur Wahrnehmung von KI-generierter Musik besonders relevant. Dabei könnte bei Hörern untersucht werden, ob und inwiefern der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Bewertung von Authentizität und künstlerischem Wert beeinflusst und welche Rolle hierbei Transparenz spielt. Des Weiteren wären qualitative Interviews mit Musikschaffenden aufschlussreich, um zu analysieren, wie sich das kreative Selbstverständnis und Rollenbilder im praktischen Arbeitsalltag verändern. Außerdem könnten vergleichende Studien durchgeführt werden, die vollständig KI-generierte Werke, hybride Produktionen und

traditionell geschaffene Kompositionen ohne jegliche Verwendung von KI systematisch gegenüberstellen. Besonders interessant würde sich hierbei eine differenzierte Betrachtung im Hinblick auf verschiedene Genres und Zielgruppen erweisen, da stilistische wie auch ästhetische Präferenzen einen erheblichen Einfluss auf die Bewertung von Musik haben (Frierer et al., 2023). Ziel wäre es dabei, Unterschiede hinsichtlich Originalität, emotionaler Wirkung und kreativer Tiefe empirisch zu erfassen. Darüber hinaus sind langfristige arbeitsmarktökonomische Analysen sinnvoll, um die tatsächlichen Auswirkungen auf Beschäftigungsstrukturen und Einkommensverhältnisse in der Musikbranche zu bewerten. Die durchgeführte Analyse zeigt, dass im rechtlichen Bereich erheblicher Regelungs- und dadurch auch Forschungsbedarf besteht, um verlässliche und tragfähige Antworten auf offene urheberrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit KI-gestützter Musikproduktion zu entwickeln. Interdisziplinäre Untersuchungen zwischen Rechtswissenschaft, Kulturwissenschaft und Technologieforschung könnten dazu beitragen, differenzierte Modelle zur Autorschaft und der kreativen Mitwirkung zu entwickeln, die der Komplexität und hybriden Struktur moderner Produktionsprozesse gerecht werden. In diesem Zusammenhang wäre es ebenso angebracht, die Problematik der Nutzung von Trainingsdaten, sowie Fragen hinsichtlich der allgemeinen Fairness und Vergütungsmodelle weiter zu untersuchen, um gerechte Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion erst am Anfang steht. Die vorliegende Arbeit liefert eine theoretisch fundierte Einordnung kreativer und ethischer Transformationsprozesse, kann jedoch keine abschließenden Antworten auf alle offenen Fragen geben. Aus diesem Grund sind zukünftige Forschungsarbeiten erforderlich, welche die dynamische Entwicklung der KI-Anwendungen kontinuierlich beobachten und die daraus resultierenden Herausforderungen hinsichtlich Kreativität und Ethik interdisziplinär und empirisch fundiert erfassen und kritisch reflektieren.

6 Fazit

Die vorliegende Studie untersuchte die Thematik, wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz den kreativen Prozess in der modernen Musikproduktion verändert und welche ethischen Fragen sich daraus ergeben. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde mittels qualitativen Vorgehen der Einfluss von unterschiedlichen KI-Anwendungen auf die menschliche Kreativität reflektiert. Ziel war es, sowohl vollständig KI-generierte Musik als auch den Einsatz von KI in

einzelnen Produktionsprozessen systematisch zu analysieren und im Hinblick auf Kreativität sowie ethische Implikationen zu bewerten.

Eine zentrale Erkenntnis der Untersuchung zeigt, dass eine generalisierte Aussage über den Einfluss von KI auf kreative Prozesse der Musikproduktion nur eingeschränkt möglich ist. Die Wirkung von KI auf Kreativität variiert maßgeblich in Abhängigkeit vom Grad der Automatisierung. Eine klare Differenzierung zwischen vollständig KI-generierter Musik und der teilautomatisierten, KI-gestützten Musikproduktion ist daher essenziell.

Bei vollständig KI-generierter Musik wird der kreative Prozess weitgehend automatisiert. Der menschliche Beitrag beschränkt sich auf die Formulierung von Prompts und der Auswahl einzelner Parameter. Die eigentliche Komposition und klangliche Ausgestaltung erfolgen algorithmisch. In diesem Kontext verschiebt sich Kreativität auf eine Meta-Ebene. Statt der direkten musikalischen Schöpfung steht hier die Steuerung eines Systems im Vordergrund. Die durchgeführte Fallstudie zeigt trotz allem, dass bei dieser Art der Musikproduktion weiterhin eine gewisse Form von menschlicher kreativer Einflussnahme erhalten bleibt. Mit einer klaren Intention des musikalischen Endprodukts, können Nutzer beispielsweise durch eigene Song-Lyrics und der Formulierung ausführlicher individueller Text-Prompts, signifikant Einfluss auf das musikalische Ergebnis nehmen und eigene künstlerische Vorstellungen implementieren. Letztendlich wird Kreativität in diesem Kontext überwiegend als kuratierender Prozess statt der direkten schöpferischen Tätigkeit verstanden. Diese Entwicklung kann zum einen als neue Form hybrider Kreativität interpretiert werden, da Mensch und Maschine gemeinsam ein Ergebnis hervorbringen. Der menschliche Gestaltungsanteil ist hierbei allerdings im Vergleich zur herkömmlichen Musikproduktion deutlich reduziert. Dadurch entsteht eine partielle Gefährdung kreativer Autorschaft, insbesondere wenn algorithmische Musik ohne tiefere individuelle Einflussnahme übernommen wird.

Dem gegenüber zeigt die Analyse von teilautomatisierten Produktionsprozessen eine andere Dynamik. Bestimmte algorithmische Anwendungen werden bei diesem Ansatz gezielt in die einzelnen Phasen, wie dem Arrangement, dem Sounddesign oder in der Nachbearbeitung, integriert. KI fungiert hier hauptsächlich als unterstützendes Werkzeug, das kreative Prozesse strukturieren, beschleunigen und erweitern kann. Die Forschung zeigt hier allerdings auch, dass sich die Einflussnahme der Systeme an kreativen Entscheidungen je nach Kontext und Produktionsphase unterscheidet. Die Verwendung von generativen Modellen während der Komposition, haben demnach einen viel größeren und direkteren Einfluss auf die kreative Gesamtgestaltung als beispielsweise ihre Nutzung als Assistenzsystem in späteren Phasen wie

dem Mixing oder Mastering. Neben dieser Unterscheidung liefert die Untersuchung zudem Belege dafür, dass Künstliche Intelligenz durchaus die Kreativität und künstlerische Gestaltungsfähigkeit von Musikern und Produzenten bereichern kann.

Nichtsdestotrotz sind auch die kritischen Aspekte zu berücksichtigen. Die Analyse zeigt deutlich, dass eine zu große Dominanz der algorithmischen Systeme im kreativen Entscheidungsprozess erhebliche Risiken hinsichtlich der kreativen Autonomie und künstlerischen Authentizität bergen. Je nach Anwendungsgrad und Funktionalität der Künstlichen Intelligenz manifestiert sich Kreativität, ähnlich wie bei der vollständigen Musikgenerierung, zunehmend in der Auswahl, Bewertung und Weiterentwicklung algorithmischer Vorschläge. Diese Transformation kann sowohl neutral als auch kritisch bewertet werden. Die Gefahr besteht hier darin, dass kreative Prozesse standardisiert und ästhetische Entscheidungen zunehmend von algorithmischen Optimierungszielen statt von subjektiven künstlerischen Intentionen geprägt werden.

Entscheidend ist letztendlich, dass Produzenten und Musiker selbst bestimmen, in welchem Umfang sie KI in ihren kreativen Prozess integrieren. Künstliche Intelligenz ist kein autonom handelndes Subjekt, sondern ein Werkzeug, dessen Einfluss vom jeweiligen Nutzungsverhalten abhängt. Die Verantwortung für die kreative Gestaltung verbleibt somit, zumindest im teilautomatisierten Kontext, beim Menschen.

Neben den kreativen Veränderungen treten in diesem Zusammenhang erhebliche ethische Herausforderungen auf. Diese greifen vor allem bei vollständig KI-generierter Musik. Besonders relevant sind Fragen der Authentizität und Transparenz. Wenn der Anteil von Künstlicher Intelligenz am Entstehungsprozess nicht offengelegt wird, beeinträchtigt dies die Wahrnehmung der künstlerischen Integrität. Nach neu erforderlichen Bewertungsmaßstäben liegt Authentizität weniger in der rein menschlichen Ausführung, sondern im bewussten und reflektierten Umgang mit technologischen Mitteln. Die Forschung zeigt hierbei, dass dieser häufig im direkten Zusammenhang mit der Wahrung der eigenen kreativen Autonomie steht. Eine transparente Kennzeichnung KI-gestützter Werke erscheint daher als zentrale Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang. Darüber hinaus werfen urheberrechtliche Unsicherheiten und die Nutzung bestehender Werke als Trainingsdaten grundlegende Fragen nach Fairness und Anerkennung auf. Kreative Vorleistungen menschlicher Künstler bilden die Grundlage algorithmischer Systeme, ohne dass deren Beitrag stets sichtbar oder kompensiert wird. Dies betrifft nicht nur rechtliche, sondern auch moralische Dimensionen kreativer Wertschöpfung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass KI die Kreativität in der modernen Musikproduktion weder eindeutig ersetzt noch uneingeschränkt erweitert. Vielmehr entsteht ein ambivalentes Spannungsfeld. KI transformiert kreative Prozesse, verschiebt Rollenbilder und verändert Kompetenzanforderungen. Sie kann Inspiration, Effizienz und neue ästhetische Möglichkeiten fördern, birgt jedoch zugleich Risiken der Standardisierung, Abhängigkeit und der partiellen Entwertung originärer Autorschaft.

Grundsätzlich kann allerdings gesagt werden, dass ein klarer Unterschied zwischen der rein unterstützenden Nutzung von KI als Werkzeug während dem Produktionsprozess und dem vollautomatisierten Einsatz zur Generierung musikalischer Werke gezogen werden muss. Bei letzterem wird die kreative Eigenleistung weitgehend zurückgedrängt, wodurch die untersuchten ethischen Implikationen besonders relevant sind. Sofern Künstliche Intelligenz bewusst in den einzelnen Phasen des Produktionsvorgangs als gestaltendes Werkzeug eingesetzt und deren Einfluss transparent gemacht wird, besteht allerdings eine hohe Chance, dass menschliche Kreativität und technologische Innovation zu einer revolutionären Form der anerkannten musikalischen Kollaboration verschmelzen und dabei neuartige künstlerische Ausdrucksformen hervorbringen, die das Verständnis für Autorschaft, Originalität und den kreativen Schaffensakt grundlegend erweitern.

Die Forschungsfrage kann daher wie folgt beantwortet werden: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz verändert den kreativen Prozess in der modernen Musikproduktion grundlegend, indem dieser in erster Linie von einem primär schöpferischen Akt hin zu einem hybriden, kuratorischen und technologisch vermittelten Prozess transformiert. Diese Veränderungen eröffnen neue kreative Potenziale, gefährdet jedoch zugleich traditionelle Vorstellungen individueller Autorschaft und künstlerischer Originalität. Die daraus resultierenden ethischen Fragen betreffen insbesondere Transparenz, Verantwortung, Urheberrecht und die langfristige Sicherung kreativer Vielfalt.

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen ist davon auszugehen, dass KI-Systeme technisch weiter an Autonomie und Qualität gewinnen werden. Dadurch könnten sich die beschriebenen Spannungsfelder weiter verschärfen. Umso wichtiger erscheint es, rechtliche Rahmenbedingungen, transparente Kennzeichnungspflichten und ethische Leitlinien zu etablieren, die sowohl technologische Innovation ermöglichen als auch kreative Integrität schützen. Ebenso bedarf es weiterer Forschung zur langfristigen Entwicklung kreativer Kompetenzen in einer zunehmend algorithmisch geprägten Produktionsumgebung.

Abschließend zeigt die Arbeit, dass KI nicht als Ersatz menschlicher Kreativität verstanden werden sollte, sondern als technologischer Faktor, der kreative Prozesse neu strukturiert. Ob diese Transformation zu einer nachhaltigen Erweiterung oder zu einer schleichenden Reduktion kreativer Autonomie führt, hängt maßgeblich vom verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie ab. In dieser Verantwortung liegt zugleich die Chance, KI nicht als Bedrohung, sondern als bewusst eingesetztes Instrument hybrider Kreativität zu gestalten.

7 Literaturverzeichnis

- Ahlers, M. (2018). Komposition und Produktion von populärer Musik. In *Handbuch Musik und Medien* (S. 1–29). Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21943-7_17-1
- Anand, D. (2025). Music in the Age of Machines- AI's Influence on Employment in the Music Industry. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 30(6), 44–51. <https://doi.org/10.9790/0837-3006094451>
- Anantrasirichai, N., & Bull, D. (2022). Artificial intelligence in the creative industries: A review. *Artificial Intelligence Review*, 55(1), 589–656. <https://doi.org/10.1007/s10462-021-10039-7>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (1979). *Principles of biomedical ethics*. Oxford Univ. Press.
- Berardinis, J. de, Porcaro, L., Meroño-Peñuela, A., Cangelosi, A., & Buckley, T. (2025). *Towards Responsible AI Music: An Investigation of Trustworthy Features for Creative Systems* (arXiv:2503.18814). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.18814>
- Canyakan, S. (2024). The role of AI in creative processes: Ethical and legal perspectives in the music industry. *Journal of Music Theory and Transcultural Music Studies*, 143–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15031855>
- Chen, Y., Huang, L., & Gou, T. (2024). *Applications and Advances of Artificial Intelligence in Music Generation: A Review* (arXiv:2409.03715). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.03715>
- Clarencia, E., Tiranda, T., Achmad, S., & Sutoyo, R. (2024). *The Impact of Artificial Intelligence in the Creative Industries: Design and Editing* (S. 444). <https://doi.org/10.1109/iSemantic63362.2024.10762015>
- Collins, C., Dennehy, D., Conboy, K., & Mikalef, P. (2021). Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Information Management*, 60, 102383. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102383>
- Delipetrev, B., Tsinaraki, C., & Kostic, U. (2020). *Historical Evolution of Artificial Intelligence* [Monograph]. Publications Office of the European Union. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120469>
- Ertel, W. (2021). *Grundkurs Künstliche Intelligenz: Eine praxisorientierte Einführung*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32075-1>

- Fischer, K. (2024). Künstliche Intelligenz. In M. Gutmann, K. Wiegerling, & B. Rathgeber (Hrsg.), *Handbuch Technikphilosophie* (S. 305–313). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05991-8_30
- Flick, U. (2004). Zur Qualität qualitativer Forschung—Diskurse und Ansätze. In U. Kuckartz, H. Grunenberg, & A. Lauterbach (Hrsg.), *Qualitative Datenanalyse: Computergestützt: Methodische Hintergründe und Beispiele aus der Forschungspraxis* (S. 43–63). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-99781-4_3
- Flick, U., Kardoff, E., Keupp, H., Rosenstiel, L., & Wolff, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung, Grundlagen Konzepte, Methoden und Anwendungen*.
- Foster, T. (2024). *Künstliche Intelligenz: In der Musik- und Audioproduktion*. Kampenwand Verlag.
- Frieler, K., Zaddach, W.-G., & Meyer, S. (2023). *Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39145-4_1
- Fu, Y., Newman, M., Going, L., Feng, Q., & Lee, J. H. (2025). *Exploring the Collaborative Co-Creation Process with AI: A Case Study in Novice Music Production* (arXiv:2501.15276). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.15276>
- Funke, J. (2000). Psychologie der Kreativität. In R. M. Holm-Hadulla (Hrsg.), *Kreativität* (S. 283–300). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-87237-2_14
- Gera, S. (2025, März 20). The Impact of Artificial Intelligence on Music Production: Creative Potential, Ethical Dilemmas, and the Future of the Industry. *NHSJS*. <https://nhsjs.com/2025/the-impact-of-artificial-intelligence-on-music-production-creative-potential-ethical-dilemmas-and-the-future-of-the-industry/>
- Ghvinjilia, G. (2025). A review of ethical issues in AI-generated music. *Journal for the Interdisciplinary Art and Education*, 6(4), 367–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18016622>
- Goldhammer, K., Birkel, M., Lehr, S., Link, C., Mackuth, L., & Scholl, E. (2024, Juni). KI und Bildende Kunst. In *Goldmedia*. <https://www.goldmedia.com/studie/ki-und-bildende-kunst/>
- Hübner, D. (2010). Theorie der Ethik. In M. Fuchs, T. Heinemann, B. Heinrichs, D. Hübner, J. Kipper, K. Rottländer, T. Runkel, T. M. Spranger, V. Vermeulen, & M. Völker-Albert (Hrsg.), *Forschungsethik: Eine Einführung* (S. 1–39). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05463-0_1
- Jacques, S., & Flynn, M. (2024). Protecting Human Creativity in AI-Generated Music with the Introduction of an AI-Royalty Fund. *GRUR International*, 73(12), 1137–1149. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikae134>

- Jobin, A., Lenca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Kant, I. (1790). *Critik der Urtheilskraft* (1. Auflage). Lagarde und Friederich.
- Kant, I. (1985). *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. Johann Friedrich Hartknoch in Riga.
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. *Keele, UK, Keele Univ.*, 33.
- Kohlenbecker, H. (2024). *Kreativität—Einflussfaktoren auf den kreativen Output* [PhD]. <https://doi.org/10.5283/epub.58769>
- Kreativität ► Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft ► Duden.* (o. J.). Abgerufen 4. Dezember 2025, von <https://www.duden.de/rechtschreibung/Kreativitaet>
- Kreutzer, R. T. (2023a). *Künstliche Intelligenz verstehen: Grundlagen – Use-Cases – unternehmenseigene KI-Journey*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42598-2>
- Kreutzer, R. T. (2023b). *Künstliche Intelligenz verstehen: Grundlagen – Use-Cases – unternehmenseigene KI-Journey*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42598-2>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Künstliche Intelligenz | bidt. (o. J.). *bidt DE*. Abgerufen 25. November 2025, von <https://www.bidt.digital/glossar/kuenstliche-intelligenz/>
- Kutschera, F. von. (1982). *Grundlagen der Ethik*. Walter de Gruyter.
- Lenzen, M. (2024). Künstliche Intelligenz. In M. Dederich & J. Zirfas (Hrsg.), *Optimierung: Ein interdisziplinäres Handbuch* (S. 357–364). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-67307-2_51
- Lerch, A., & Weinzierl, S. (2008). Digitale Audiotechnik: Grundlagen. In S. Weinzierl (Hrsg.), *Handbuch der Audiotechnik* (S. 785–811). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-34301-1_14
- Magni, F., Park, J., & Chao, M. M. (2024). Humans as Creativity Gatekeepers: Are We Biased Against AI Creativity? *Journal of Business and Psychology*, 39(3), 643–656. <https://doi.org/10.1007/s10869-023-09910-x>

Maier, P. D. G. W. (o. J.). *Definition: Kreativität* [Text]. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kreativitaet-40039>. Abgerufen 4. Dezember 2025, von <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kreativitaet-40039>

Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42

Newman, M., Morris, L., & Lee, J. H. (2023, November 4). *Human-AI Music Creation: Understanding the Perceptions and Experiences of Music Creators for Ethical and Productive Collaboration*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10265227>

OpenAI. (2026). *ChatGPT* (Version Feb 26 Version) [Software]. <https://chatgpt.com/>

Pallay, C. (2020). Vom Turing-Test zum General Problem Solver. Die Pionierjahre der künstlichen Intelligenz. In *Philosophisches Handbuch Künstliche Intelligenz* (S. 1–20). Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23715-8_3-1

Paul, E. S., & Stokes, D. (2024). Creativity. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Hrsg.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2024). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/creativity/>

Pram, L., & Morreale, F. (2025). *Opening Musical Creativity? Embedded Ideologies in Generative-AI Music Systems* (arXiv:2508.08805). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.08805>

Preiser, S. (2006). Kreativität. In K. Schweizer (Hrsg.), *Leistung und Leistungsdiagnostik* (S. 51–67). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-33020-8_4

Rehbock, T. (2011). Ethik. In P. H. Breitenstein & J. Rohbeck (Hrsg.), *Philosophie: Geschichte—Disziplinen—Kompetenzen* (S. 233–259). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-00402-4_14

Rich, E. (1985). Artificial intelligence and the humanities. *Computers and the Humanities*, 19(2), 117–122. <https://doi.org/10.1007/BF02259633>

Ronchini, F., Comanducci, L., Marcucci, S., & Antonacci, F. (2025). *AI-Assisted Music Production: A User Study on Text-to-Music Models* (arXiv:2509.23364). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.23364>

Russell, S. J., & Norvig, P. (with Davis, E., & Edwards, D.). (2016). *Artificial intelligence: A modern approach* (Third edition, Global edition). Pearson.

Schlosser, P. E. (2024). *Klangwelten neu gedacht: Zur Nutzung und Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion* [Master Thesis]. <https://doi.org/10.25673/115561>

- Schubert, E. (2021). Creativity Is Optimal Novelty and Maximal Positive Affect: A New Definition Based on the Spreading Activation Model. *Frontiers in Neuroscience*, 15, 612379. <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.612379>
- Smudits, A. (2003). *A Journey into Sound. Zur Geschichte der Musikproduktion, der Produzenten und der Sounds* (S. 65–94). <https://doi.org/10.1515/9783839401507-006>
- Stahl, B. C. (2021). Concepts of Ethics and Their Application to AI. *Artificial Intelligence for a Better Future*, 19–33. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69978-9_3
- Stake, R. E. (2010). *The art of case study research* (Nachdr.). Sage Publ.
- Stammer, D. (2024). Generative KI im Musikbusiness. *Popakademie Digital*, 6(2).
- Taulli, T. (2022). *Grundlagen der Künstlichen Intelligenz: Eine nichttechnische Einführung*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66283-0>
- Tschmuck, P. (2009). Vom Tonträger zur Musikdienstleistung—Der Paradigmenwechsel in der Musikindustrie. In G. Gensch, E. M. Stöckler, & P. Tschmuck (Hrsg.), *Musikrezeption, Musikdistribution und Musikproduktion: Der Wandel des Wertschöpfungsnetzwerks in der Musikwirtschaft* (S. 141–162). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8045-8_6
- Vengathattil, S. (2025). Collaborative AI in Music Composition: Human-AI Symbiosis in Creative Processes. *International Journal of Management Science and Information Technology*, 5, 253–262. <https://doi.org/10.35870/ijmsit.v5i1.4085>
- Waldecker, D. (2022). *Mit Adorno im Tonstudio: Zur Soziologie der Musikproduktion*. <https://doi.org/10.1515/9783839457016>
- Wang, L., Zhao, Z., Liu, H., Pang, J., Qin, Y., & Wu, Q. (2023). *A Review of Intelligent Music Generation Systems* (arXiv:2211.09124). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.09124>
- Wang, T., & Zhang, J. (2025). Enhancing musical creativity through AI: A chain-mediation model of self-efficacy and emotional intelligence. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1665609>
- Wennker, P. (2020). Künstliche Intelligenz – Eine kurze Geschichte. In P. Wennker (Hrsg.), *Künstliche Intelligenz in der Praxis: Anwendung in Unternehmen und Branchen: KI wettbewerbs- und zukunftsorientiert einsetzen* (S. 1–8). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30480-5_1
- Werner, M. H. (2021). *Einführung in die Ethik*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05293-3>
- Winter, D. (2020). *Warum kann Künstliche Intelligenz keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorbringen?* [Mast]. <https://doi.org/10.5282/ubm/epub.75072>

- Yin, R. K. (2012). *Applications of Case Study Research*. SAGE Publications.
- Zanzarella, I. (2024). The Problem of Musical Creativity and its Relevance for Ethical and Legal Decisions towards Musical AI. *Filosofia Morale/Moral Philosophy*, (6).
<https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/MF/article/view/4870>
- Zembylas, T., & Doehring, A. (2025). Produktion der Musik: Schaffensprozesse und musikalische Praktiken in Studios. In *Handbuch Soziologie der Künste* (S. 1–19). Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34083-4_43-1
- Zhou, Z. (2025). Intelligent Innovation in the Cultural and Creative Industries in the Era of Artificial Intelligence. *Communications in Humanities Research*, 98(1), 200–206.
<https://doi.org/10.54254/2753-7064/2025.NS30150>
- Zhu, Y., Baca, J., Rekabdar, B., & Rawassizadeh, R. (2023). *A Survey of AI Music Generation Tools and Models* (arXiv:2308.12982). arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.12982>